

A ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR: COLABORANDO PARA A CONCEPÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto¹

(Doutor em Biologia Funcional e Molecular, Departamento de Bioquímica, UNICAMP)

Profa. Dra. Sara Monise de Oliveira²

(Doutora em Ecologia e Recursos Naturais, UFSCAR)

Contato: joaquim_netho@yahoo.com.br¹, saramonise@gmail.com²

1 APRESENTAÇÃO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou também denominado de Trabalho de Graduação (TG) é uma atividade acadêmica obrigatória que sistematiza o conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado aos cursos de Instituições de Ensino Superior (IES). O TCC/TG é desenvolvido sob orientação e avaliação docente em forma de monografia, com metodologia estabelecida conforme critério dos orientadores e coordenações dos cursos de graduação.

A elaboração do TCC/TG requer o conhecimento das normas de trabalhos científicos para a sua correta aplicação, sendo que a maioria das IES adota como padrão as normas de informação e documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A normalização ou padronização é uma exigência da comunidade de pesquisadores como forma de facilitar a escrita, a leitura e a disseminação dos trabalhos de natureza científica.

A realização de um TCC/TG possibilita o aluno a participar dos espaços de conquista e discussão nas diversas áreas do saber geradas nos escopos dos cursos de graduação, inserindo-o na história de formação do conhecimento. A produção escrita do conhecimento é o objetivo proposto pelo presente Manual, visando que o aluno manifeste sua compreensão da realidade ao considerar os elementos constitutivos do universo das relações sociais, culturais e interpessoais vivenciadas, mas, sobretudo, daquelas condicionantes das produções acadêmicas de sua formação.

Produzir conhecimento exige fundamentação, questionamento, diálogo e

observação da produção acadêmica da área da pesquisa. Os cursos de graduação assumem o papel de apresentar aos alunos os mais variados campos do conhecimento na sua área formativa, contudo, caberá ao orientador estabelecer quais os procedimentos que revelarão a análise da síntese de um determinado conhecimento, levando o orientando a conceber a sua própria produção intelectual.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar todas as possibilidades estruturais e metodológicas que viabilizem a concepção de um TCC/TG, de modo a contemplar o rigor necessário e desejado no ambiente acadêmico. Boa sorte a todos os alunos e orientadores no desenvolvimento de seus TCCs/TGs!

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	244
2	A ESTRUTURA DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO	248
2.1	Anteprojeto de Pesquisa.....	249
2.1.1	Título	249
2.1.2	Tema	249
2.1.3	Introdução	249
2.1.4	Formulação do Problema	250
2.1.5	Justificativa	250
2.1.6	Revisão de Literatura	250
2.1.7	Objetivos	251
2.1.8	Material e Métodos (Metodologia)	251
2.1.9	Plano de Trabalho	251
2.1.10	Referências	252
2.2	Monografia.....	252
3	MONOGRAFIA.....	255
3.1	Parte Externa.....	255
3.2	Parte Interna	258
3.2.1	Elementos pré-textuais	258
4	METODOLOGIAS SUGERIDAS PARA O TCC/TG	283
4.1	A Classificação da Pesquisa com Base nos seus Objetivos	283
4.2	Classificação da Pesquisa com Base na Obtenção das Informações	284
4.3	Pesquisas Classificadas com Base nos Procedimentos Técnicos Utilizados.....	285
4.4	Pesquisas de Revisão Bibliográfica	288
5	REGRAS GERAIS DE EDITORAÇÃO	314
5.1	Linguagem	314
5.2	Formato.....	316
5.3	Margem	316
5.4	Parágrafo	317
5.5	Fonte	317
5.6	Espaçamento.....	317
5.7	Paginação	317
5.8	Numeração Progressiva.....	318
5.9	Alíneas	318
5.10	Aspas	319

5.11	Siglas	319
5.12	Ilustrações	320
5.13	Tabelas.....	324
5.14	Equações e fórmulas.....	328
5.15	Notas de Rodapé.....	329
6	CITAÇÕES E REFERÊNCIAS.....	331
6.1	Citações	332
6.1.1	Tipos de citação	333
6.1.2	Citação indireta.....	335
6.1.3	Citação de citação	336
6.2	Casos especiais	337
6.2.1	Quando há dois ou mais autores.....	338
6.2.2	Coincidência de sobrenomes de autores diferentes	339
6.2.3	Citação de mais de uma obra do mesmo autor com mesma data de publicação ..	339
6.2.4	Citação relativa a mais de uma obra	340
6.2.5	Indicação de modificações do texto da obra citada	341
6.2.6	Autor pessoa jurídica.....	342
6.2.7	Impossibilidade de identificação da autoria.....	343
6.3	Referências.....	344
6.3.1	Regras gerais de apresentação	344
6.3.2	Transcrição dos elementos das referências	346
6.3.3	Modelos de referências.....	355
6.4	Observações finais	365

2 A ESTRUTURA DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO

O TCC/TG geralmente é desenvolvido ao longo do último ano dos cursos de graduação, após o aluno já ter realizado a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico (ou outra denominação, de acordo com sua instituição).

Sugere-se aos docentes das disciplinas que o primeiro passo seja a estruturação do anteprojeto de pesquisa, durante o primeiro bimestre das disciplinas de projetos fase um, e que o TCC/TG propriamente dito tenha seu início após essa fase de importante reflexão sobre a temática escolhida.

Considerando os demais trabalhos que são solicitados nas disciplinas formativas dos cursos de graduação, também é sugerido que as normas da ABNT e as estruturas pré-textuais, textuais e pós-textuais obrigatórias (**Figura 1**) sejam seguidas para que o aluno veja a escrita acadêmica como elemento essencial de sua formação.

Figura 1 – Elementos obrigatórios e opcionais de um trabalho acadêmico

	Obrigatório	Opcional
Elementos pré-textuais		
Capa com informações na lombada		
Folha de rosto		
Ficha catalográfica		
Errata		
Folha de aprovação		
Dedicatória		
Agradecimentos		
Epígrafe		
Resumo em língua nacional		
Resumo em língua estrangeira		
Lista de ilustrações (quadros, gráficos, etc)		
Lista de tabelas		
Lista de abreviaturas e siglas		
Lista de símbolos		
Sumário		
Elementos textuais		
Introdução		
Objetivos		
Métodos		
Revisão de literatura		
Resultado		
Discussão		
Conclusão		
Elementos pós-textuais		
Referências		
Glossário		
Apêndices		
Anexos		
Índice		

Fonte: elaborado pelos autores

2.1 Anteprojeto de Pesquisa

O anteprojeto é uma proposta de estudo que servirá para indicar a intenção de pesquisa do aluno e direcioná-lo para a linha de pesquisa e para o professor orientador mais adequado ao desenvolvimento do seu estudo. Por isso é indicado que o mesmo seja desenvolvido logo no primeiro bimestre das disciplinas de projeto fase um. O texto deve ter coerência, deve demonstrar capacidade de articulação de ideias e clareza na sua redação, obedecendo aos requisitos mínimos de uma proposta de pesquisa científica.

A seguir, os itens especificados para a elaboração do anteprojeto de pesquisa:

2.1.1 Título

Indicar o título, ainda que provisório, da monografia que pretende elaborar.

2.1.2 Tema

É o assunto sobre o qual se pretende pesquisar. Não requer originalidade e relevância do ponto de vista teórico-prático, mas a sua realização deve ser justificada pela viabilidade operacional e pelo contexto de pesquisa da área formativa do curso.

2.1.3 Introdução

Tem a função de introduzir o leitor no assunto. Deve explicitar os pressupostos teóricos, descrevendo o que é conhecido sobre o tema, quais as questões já respondidas por outras pesquisas. O referencial tem ainda a função de fornecer subsídios para a problematização do tema ou a realidade observada, mostrando as razões que o tornam relevante, por sua contribuição para o estudo das organizações ou, ainda, para o aprofundamento teórico de um tema, ou qualquer outra justificativa que enriqueça o debate acadêmico. Explícite a razão da escolha do tema.

2.1.4 Formulação do Problema

Construir o problema da pesquisa formulando uma questão que decorre de uma problematização, a qual orientará a proposta de estudo. A construção do problema é o ponto de partida de toda a pesquisa. Em torno dele se desenvolverá todo o projeto e a monografia. A pergunta deve ser clara e objetiva, indicando os aspectos e/ou variáveis que o pesquisador pretende trabalhar.

É importante ter em mente as seguintes indagações: esse é realmente um problema que merece investigação? Trata-se de uma pergunta que atende às indagações que realmente me coloco? Tal pergunta possibilita a investigação?

2.1.5 Justificativa

Trata-se de procurar explicar a importância de se pesquisar o que se pretende. A justificativa deve dar conta, com clareza, das razões que justificam a realização da pesquisa. Deve conter informações, tais como, necessidade e viabilidade do projeto, relevância social, econômica, cultural ou ambiental do problema a ser pesquisado; contribuição da pesquisa para o avanço do conhecimento; descrição da situação atual e análise sucinta do passado e do presente, com informações quantitativas e/ou qualitativas sobre a área a que o projeto se destina; abrangência geopolítica.

2.1.6 Revisão de Literatura

A referência a conceitos e fontes básicas de leitura consultadas para elaboração do anteprojeto. Significa apontar alguns marcos teóricos referenciais mínimos que orientarão o desenvolvimento da pesquisa. A maneira prática e efetiva de elaborar a fundamentação teórica é pela leitura dos artigos de periódicos que dão sustentação ao problema de pesquisa com a elaboração de resumos.

2.1.7 Objetivos

Os objetivos são as indicações dos propósitos do trabalho de modo claro e em sintonia com o objeto de estudo. Os objetivos respondem ao que se pretende alcançar com a dissertação. Procurar separar em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral deverá explicitar de modo claro, preciso e delimitado, os fins pretendidos com a pesquisa, tendo em vista o problema. Os objetivos específicos derivam do objetivo geral e apresentam distintas ações que devem ser desenvolvidas. Há verbos que ajudam a definir objetivos. Sugere-se iniciar as frases com verbo no infinitivo: definir, identificar, situar, caracterizar.

2.1.8 Material e Métodos (Metodologia)

Deve-se apresentar o tipo de pesquisa quanto à natureza, aos objetivos, aos procedimentos e ao(s) objeto(s). Neste último caso, explicitar se a pesquisa confirma-se como de campo, bibliográfica ou laboratorial. Deve-se informar a respeito dos métodos de procedimento, de abordagem e das técnicas utilizadas. Considerando que todos os experimentos envolvem variáveis, deve-se explicitá-las, fixando, portanto, as variáveis dependentes e independentes e o objeto material ou formal da pesquisa, esclarecendo, ainda, os critérios de inclusão e exclusão que levaram à escolha da amostra, (objeto) da pesquisa.

O investigador deve apresentar quais procedimentos serão empregados na busca das respostas às indagações formuladas. Para tanto, deverá apresentar uma definição da amostra e quais técnicas serão utilizadas na coleta de dados (entrevista, observação, formulário, consulta a arquivos e outros).

2.1.9 Plano de Trabalho

O projeto deve apresentar um plano de trabalho contendo, de forma sucinta e objetiva, as principais etapas (atividades) a serem desenvolvidas durante sua execução em função do tempo, sobretudo do bimestre correspondente (**Quadro 2**).

Deve, também, compatibilizar as etapas com a metodologia a ser aplicada no desenvolvimento do projeto.

Quadro 1 – Modelo de plano de trabalho (cronograma) das atividades de desenvolvimento do TCC/TG

Atividades	Primeiro Bimestre	Segundo Bimestre	Terceiro Bimestre	Quarto Bimestre
Delimitação do tema				
Revisão bibliográfica inicial				
Delimitação do problema				
Delimitação da justificativa				
Delimitação dos objetivos				
Finalização do anteprojeto				
Revisão bibliográfica final				
Desenvolvimento metodológico				
Desenvolvimento dos resultados				
Desenvolvimento da discussão				
Desenvolvimento das considerações finais				
Desenvolvimento das referências bibliográficas				
Finalização do TG				

Fonte: elaborado pelos autores

2.1.10 Referências

Indicar as referências citadas no texto do anteprojeto, de acordo com as normas vigentes da ABNT, apresentadas neste Manual em sua seção específica.

2.2 Monografia

Monografia é um trabalho focado em um tema específico. Para ser considerada de valor acadêmico, a monografia deve ser confeccionada seguindo as regras da ABNT, que padroniza a forma destacando o conteúdo.

Antes de iniciar o desenvolvimento da monografia, o aluno e orientador precisam estar atentos aos seguintes pontos:

- A monografia deverá ser precedida de um projeto que determinará objeto, objetivos, metodologias a serem abordados;

- O tema poderá ser inédito ou estar revendo um assunto já discutido em outros trabalhos só que visto por um ângulo diferente;
- O assunto deve ser explorado de maneira bem delimitada, de forma que, o leitor compreenda até onde sua monografia explora o tema. Quanto mais específico melhor;
- A metodologia adotada deverá ser adequada aos seus objetivos;
- Deverá demonstrar uma utilidade seja na prática ou na teoria científica.

A ABNT tem um conjunto de regras específico para nortear os trabalhos monográficos, a NBR 14724 que está em vigor atualmente. De acordo com estas regras uma monografia ABNT deverá seguir o seguinte esquema de apresentação:

- **Parte Externa**
 - Capa (elemento opcional, porém a IES pode estabelecer a confecção)
 - Lombada (elemento opcional, porém a IES pode estabelecer a confecção)
- **Parte Interna**
 - **Elementos Pré-textuais**
 - Folha de rosto (obrigatório)
 - Errata (opcional)
 - Agradecimentos (opcional)
 - Resumo na língua vernácula (obrigatório)
 - Lista de ilustrações (opcional)
 - Lista de tabelas (opcional)
 - Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
 - Lista de símbolos (opcional)
 - Sumário (obrigatório)
 - **Elementos Textuais**
 - Introdução (obrigatório)
 - Desenvolvimento (obrigatório)
 - Considerações finais (obrigatório)
 - **Elementos Pós-Textuais**

- Referências (obrigatório)
- Glossário (opcional)
- Apêndice (opcional)
- Anexo (opcional)
- Índice (opcional)
- Formulário de identificação (opcional)

O próximo capítulo abordará todos os elementos que compõem uma monografia, estrutura definida como padrão e obrigatória no desenvolvimento de um TCC/TG.

3 MONOGRAFIA

Há diversas formas de apresentação de uma pesquisa de TCC/TG. Nos cursos de graduação é comum que as IES solicitem que a entrega do TCC/TG seja em forma de monografia. Como já antecipado, o termo monografia se refere ao estudo de um tema e não deve ser confundido com pesquisa realizada apenas por um autor.

Severino (2007, p. 200) “considera monografia aquele trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema, com um tratamento especificado”. Representa o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido. Não há um limite de páginas, mas geralmente as monografias têm entre 40 e 60 páginas.

Quanto à linguagem, o texto deve ser objetivo, preciso, imparcial, impessoal, claro, coerente e ter sequência lógica de apresentação de ideias, organizado em seções.

Quanto à estrutura, o texto monográfico deve apresentar todos os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais, apresentados nos tópicos a seguir.

3.1 Parte Externa

A parte externa é composta pela capa e lombada.

3.1.1 Capa

A capa deve estar presente em todos os trabalhos desenvolvidos na graduação, não apenas no TCC/TG. A capa deve conter os seguintes elementos, na seguinte ordem:

- Nome da instituição de ensino;
- Nome do aluno;
- Título: identifica o assunto tratado pelo trabalho, devendo ser o mais claro e objetivo possível;
- Subtítulo, se houver: deve vir logo abaixo do título, apresentando-se como uma particularidade do conteúdo do título;

- Cidade da instituição onde o trabalho será entregue;
- Ano da entrega do trabalho.

A **Figura 2** apresenta um padrão de capa:

Figura 2 – Padrão de capa

Fonte: elaborado pelos autores

3.1.2 Lombada

A lombada é um elemento obrigatório para a entrega do TG final em capa dura (preta, com escrito em dourado) junto à coordenação do curso. Para os demais trabalhos acadêmicos, torna-se opcional conforme orientação da coordenação.

A lombada pode ser definida como a parte da capa que reúne as margens internas ou dobras das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira; também é chamada de dorso e deve conter:

- Nome da unidade de ensino (maiúsculo, Arial 12);
- Título da monografia (maiúsculo, Arial 12);
- Ano (Arial 12).

A **Figura 3** apresenta um padrão de lombada:

Figura 3 – Padrão de lombada

Fonte: elaborado pelos autores

3.2 Parte Interna

A parte interna é composta pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

3.2.1 Elementos pré-textuais

São elementos que antecedem o corpo do texto com informações que ajudam na identificação e na utilização do trabalho, apresentados na ordem que segue:

Figura 4 – Elementos pré-textuais de uma monografia

Fonte: elaborado pelos autores

3.2.1.1 Folha de rosto ou contracapa

É uma “cópia” dos elementos da capa, acrescido de uma nota explicativa com informações complementares do trabalho. Essa nota explicativa deve ser transcrita em espaço simples, fonte tamanho 10 e com texto alinhado a partir da margem direita, com a descrição da natureza e objetivo do trabalho, que auxiliam a identifica-lo, conforme apresentado na **Figura 5**:

Figura 5 - Modelo de contracapa

Fonte: elaborado pelos autores

3.2.1.2 Folha de aprovação

É um item obrigatório se o trabalho for apresentado para uma banca examinadora. Segundo a ABNT NBR 14724: 2011:

Elemento obrigatório. Deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração), data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho (ABNT NBR 14724:2011, p. 7).

Figura 6 - Modelo de folha de aprovação

Fonte: elaborado pelos autores.

3.2.1.3 Dedicatória

É uma seção não obrigatória para que os autores possa, se assim desejarem, dedicar seu trabalho ou prestar uma homenagem. Inserida após a folha de aprovação, geralmente colocada na parte inferior da folha, alinhada à direita ou centralizada. No início da folha é opcional haver o título “Dedicatória”, centralizado, em letra maiúscula.

3.2.1.4 Agradecimentos

Também não é um elemento obrigatório, mas em geral incluem-se nos agradecimentos o coordenador e/ou orientador, professores que colaboraram no desenvolvimento da monografia, empresas e/ou pessoas que colaboraram na elaboração do trabalho. O texto do agradecimento deve ser redigido em fonte tamanho 12 e a folha encabeçada pela palavra AGRADECIMENTO, em letra maiúscula, em negrito, centralizada, fonte 12.

3.2.1.5 Epígrafe

É uma citação retirada de livros, poemas e músicas, que geralmente vai de encontro ao assunto da pesquisa. Nessa página não se deve colocar título, apenas a citação no final da página, com fonte 12, em itálico e entre aspas. O nome do autor deve estar entre parênteses, alinhado à direita do texto.

3.2.1.6 Resumo em língua vernácula

Compreende uma das mais importantes seções num trabalho acadêmico-científico, já que expressa a síntese do trabalho. Deve ser escrito de forma clara, concisa e objetiva, elencando as informações referentes ao foco da pesquisa. Solicita-se que a organização do resumo respeite a NBR 6028:2003, devendo as informações aparecerem na seguinte ordem:

- Objetivos;
- Metodologia;

- Resultados;
- Conclusões/Considerações Finais.
Entretanto, seu texto possui limitação de palavras, conforme a NBR 6028: 2003:
- De 150 a 500 palavras: os trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações e teses) e relatórios técnico-científicos;
- De 100 a 250 palavras: os artigos e periódicos;
- De 50 a 100 palavras: destinado a indicações breves, como os trabalhos específicos de disciplinas.

O título RESUMO deve vir centralizado, com letra maiúscula, fonte 12, em negrito. Após um espaço de 1,5 do título, deve vir o texto, com entrelinhamento simples, sem indicação de parágrafo e com fonte 12. Deve ser redigido em terceira pessoa e não deve conter citações. Na sequência são apresentadas de 3 a 5 palavras-chave, todas iniciadas com letra maiúscula e separadas entre si por ponto final e antecedidas da expressão “Palavras-chave”, conforme a NBR 6028: 2003.

3.2.1.7 Resumo em língua estrangeira

A estrutura do resumo em língua estrangeira, elemento obrigatório, é a mesma do resumo em língua vernácula. Porém, seu texto deve ser transcrito em outra língua, como inglês, espanhol ou francês.

3.2.1.8 Listas de ilustrações, quadros e tabelas

Essas listas são elementos opcionais e se destinam a identificar ordem e página em que esses elementos se encontram no texto. Seguem a mesma estrutura de apresentação do sumário, indicando título e respectiva página.

3.2.1.9 Listas de abreviações, siglas e símbolos

Compreendem a relação desses elementos presentes no texto, em ordem alfabética, seguidos das palavras e descrições correspondentes escritas em extenso. Deve-se deixar um espaço de 2,5 cm (2 “TAB´s”) entre a abreviatura ou símbolo e seu

significado.

3.2.1.10 Sumário

Elemento obrigatório, que contém a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, respeitando a ordem em que aparecem no desenvolvimento, seguidas dos números de páginas onde se encontram.

O título SUMÁRIO deve ser grafado em letras maiúsculas, fonte 12, centralizado e em negrito. Após dois espaços de entrelinha 1,5, serão digitados os capítulos, títulos, itens e/ou subitens, de acordo com a ordem encontrada no corpo do texto. Elementos pré-textuais não devem constar no sumário.

A numeração das páginas deve estar alinhada à direita, na mesma linha do respectivo título dos capítulos. O espaço entre eles deve ser preenchido e pontilhados.

A NBR 6027: 2003 traz cinco regras para a apresentação do sumário:

5 regras gerais de apresentação

O sumário deve ser apresentado conforme 5.1 a 5.6.

5.1 A palavra sumário deve ser centralizada e com a mesma tipologia da fonte utilizada para as seções primárias.

5.2 A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto.

5.3 Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário.

5.4 A ordem dos elementos do sumário deve ser conforme 5.4.1 a 5.4.4.

5.4.1 Os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a NBR 6024.

5.4.2 Os títulos, e os subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso.

5.4.3 O(s) nome(s) do(s) autor(es), se houver, sucede(m) os títulos e subtítulos.

5.4.4 A paginação deve ser apresentada sob uma das formas a seguir:

a) número da primeira página (exemplo: 27);

b) números das páginas inicial e final, separadas por hífen (exemplo: 34-45);

c) número das páginas em que se distribui o texto (exemplo: 27, 35, 64 ou 27-30, 35-38, 64-70).

5.5 Se houver um único sumário, podem ser colocadas traduções dos títulos após os títulos originais, separados por barra oblíqua ou travessão.

5.6 Se o documento for apresentado em mais de um idioma, para o mesmo texto, recomenda-se um sumário separado para cada idioma, inclusive a palavra sumário, em páginas distintas (ABNT, 2003).

Figura 7 - Modelo de sumário

3 cm		
SUMÁRIO		
<p>LISTA DE FIGURAS LISTA DE GRAFICOS LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS</p>		
3 cm	<p>1 INTRODUÇÃO 5 2 JUSIFICATIVA 6 3 OBJETIVOS 7 3.1 OBJETIVO GERAL 7 3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7 4 HIPOTESE 8 5 REVISÃO DE LITERATURA 9 5.1 DIREITO CONSTITUCIONAL 9 5.1.1 Conceito..... 9 5.1.2 Tipos 9 6 RISCOS E BENEFICIOS DA PESQUISA 10 7 PROPRIEDADES DAS INFORMAÇÕES ... 10 8 METODOLOGIA..... 11 8.1 TIPO DE PESQUISA 11 8.2 AMOSTRA 11 8.3 CRITERIOS DE INCLUSAO E EXCLUSAO..... 11 8.4 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 11 8.5 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUE DIRETRAMENTE AFETAM O SUJEITO DA PESQUISA 12</p>	2 cm
2 cm		

Fonte: elaborado pelos autores

3.2.2 Elementos textuais

Os elementos textuais são comumente chamados “corpo do texto” e compreendem a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais.

Figura 8 – Elementos textuais de uma monografia

Fonte: elaborado pelos autores

Os títulos dos elementos textuais são numerados e devem obedecer a seguinte formatação: a numeração indicativa da seção é composta pelo número do título primário e de sua subseção (subtítulo), separados por ponto. Os títulos numerados devem ser alinhados à margem esquerda, sem indicação de parágrafo, e destacados gradativamente, usando-se os recursos de negrito e caixa alta, conforme a orientação da NBR 6024:

- As seções primárias (título 1): devem ser impressos em letra maiúscula, negrito, sem parágrafo, utilizando-se algarismos arábicos sequencialmente. Não utiliza-se pontuação entre a seção primária e seu respectivo título (conforme visto na **figura 7**, sobre o sumário).
- As seções secundárias (título 2) devem ser impressos com letra maiúscula, sem negrito, fonte tamanho 12.
- O terceiro nível (título 3) deve ser impresso com a primeira letra em maiúscula, fonte tamanho 12.
- A partir do quarto nível, os títulos devem ser impressos com a primeira letra maiúscula e demais minúsculas (mesmo com várias palavras). Recomenda-se não ultrapassar o quinto nível.

Com exceção dos artigos científicos, todos os capítulos (seções primárias) devem ser iniciados em páginas próprias, mesmo havendo espaço útil na folha. Exemplo:

Figura 9 - A organização das seções dos elementos textuais da monografia

Essa formatação deve ser utilizada tanto no texto quanto na confecção do sumário. Entre os textos que sucedem e antecedem os títulos, deve ser deixado um espaço de 1,5 entrelinha. Não se deve deixar linha em branco entre os parágrafos.

3.2.2.1 Introdução

É o início da apresentação da paginação. Todas as páginas anteriores, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não numeradas. O número da página deve estar alocado no canto superior direito da página. O título INTRODUÇÃO deve ser colocado à margem esquerda da página, antecedido da numeração indicativa da seção e a formatação de título primário. Após o espaço de uma linha, inicia-se o texto introdutório, que tem o objetivo de apresentar de forma sucinta e objetiva o trabalho, fornecendo ao leitor informações sobre sua natureza, sua importância e como foi elaborado: objetivo, métodos e procedimentos seguidos. A Introdução pode ou não conter subtítulos (para objetivos, problema, metodologia etc.), conforme orientação de cada instituição. Pode-se adotar um texto único na Introdução, sem subcapítulos, determinando que o aluno apresente um texto com organização da lógica das ações desenvolvidas em sua monografia.

A Introdução deve conter:

- Apresentação geral do assunto do trabalho;
- Antecedentes do problema, tendências, pontos críticos;
- Caracterização do tema e da organização;
- Definição sucinta e objetiva do tema abordado;
- Justificativa sobre a escolha do tema e métodos empregados;
- Delimitação da pesquisa;
- Objetivos e finalidades da pesquisa, especificando os aspectos que serão ou não abordados.

3.2.2.1.1 Delimitação do tema

A escolha do tema envolve fatores internos e externos. Os fatores internos referem-se às condições particulares do pesquisador, como:

- **Afetividade:** a escolha do tema depende do gosto pelo assunto a ser pesquisado. Trabalhar com um tema pelo qual temos interesse nos trará prazer e conseqüentemente maior produtividade e qualidade na pesquisa.
- **Tempo:** deve-se considerar, neste item, a relação da quantidade de tempo

disponível em nosso dia a dia e o tempo necessário para executar as atividades inerentes à realização da pesquisa.

- **Conhecimento do pesquisador sobre o tema:** devemos ter consciência dos nossos limites de conhecimentos. Propor uma pesquisa numa área fora de nossa formação e experiência, certamente dificultará a realização da pesquisa.

Em contrapartida, os fatores externos estão relacionados às condições impostas pelo meio em que a pesquisa é realizada, como:

- **Valor e significado do tema escolhido:** cuidar para não realizar uma pesquisa que não interessará a ninguém ou não acrescentará nenhum novo conhecimento à sociedade.
- **Prazo para entrega da pesquisa:** a pesquisa deve ser exequível dentro do prazo estipulado pela instituição para entrega do relatório ou Trabalho de Graduação final. Não podemos escolher um tema cuja pesquisa não possa ser realizada dentro do prazo.
- **Material de pesquisa e dados:** um grande problema encontrado pelos pesquisadores é com relação à fonte de dados necessários para elaboração da pesquisa. Quando adotamos um tema novo, provavelmente teremos dificuldade em encontrar material bibliográfico para sua fundamentação.

Assim, a escolha e definição do tema nem sempre é uma tarefa fácil. São inúmeras possibilidades, mesmo quando temos algumas linhas de pesquisas definidas. Como a motivação do pesquisador poderá definir o sucesso ou o fracasso de uma pesquisa, deve haver equilíbrio entre todos os fatores internos e externos envolvidos na escolha do assunto, e este, além de ser relevante, deve ser algo que gostamos ou temos muito interesse. Ao escolher um tema, uma área ou um assunto a ser pesquisado, precisamos fazer sua delimitação, ou seja, descrever o que, em específico, dentro daquele tema, será o foco da pesquisa.

Delimitar bem o tema é fundamental para a formulação do problema e dos objetivos e também ajudará ao aluno pesquisador a não fugir do assunto na redação do texto. É possível delimitar a pesquisa por meio do tema (assunto), espaço, tempo e população envolvida. Na delimitação do assunto definimos qual será a abrangência e determinamos o foco da pesquisa. Exemplos: o uso da internet, o uso da internet para a realização de compras, o uso da internet para a realização de compras com

cartão de crédito, o uso da internet para a realização de compras de cosméticos com cartão de crédito, o uso da internet por meio de *smartphones* para realização de compras de cosméticos com cartão de crédito etc.

Também podemos delimitar a pesquisa mediante a descrição do espaço em que a pesquisa será realizada. Exemplos: numa empresa, empresa de médio porte, empresa de médio porte situada na região leste do estado de São Paulo etc. O tempo também pode ser utilizado para delimitar a pesquisa. Exemplo: a pesquisa será realizada entre os meses de fevereiro a novembro do ano “X”.

E por fim, podemos delimitar o tema mediante descrição da população envolvida, quando houver pesquisa de campo que envolva pessoas. Exemplo: a pesquisa será realizada com funcionários do sexo feminino, com faixa entre 20 e 30 anos, que trabalham na indústria de papel e papelão. A delimitação permite saber, com exatidão, o que será pesquisado, quando, onde e a abrangência da pesquisa.

A **Figura 10** resume as ideias discutidas neste item:

Figura 10 – Três passos para o desenvolvimento de um tema adequado de monografia

Fonte: elaborado pelos autores

3.2.2.1.2 Justificativa

A qualidade de uma pesquisa está relacionada à sua relevância para a sociedade ou para a sua área de formação. Descrever a importância de uma pesquisa

refletindo o “porquê” de sua realização e esclarecer as razões pelas quais o tema foi escolhido agregará valor à pesquisa. Uma das estratégias mais segura é saber exatamente para quem destina essa pesquisa, uma vez que ela deve ter valor para esse grupo que escolheu.

A justificativa deverá convencer o leitor da importância e relevância da pesquisa proposta.

O papel da justificativa é valorizar a importância da pesquisa, porém, na elaboração do texto devemos cuidar para não apontar conclusões sobre o trabalho. Nessa etapa não cabem conclusões, pois a pesquisa não foi realizada.

Considerando que não existe norma da ABNT que estabeleça regras sobre a justificativa, o aluno pode utilizar a estrutura que desejar. No entanto, é importante atentar a estes elementos essenciais que qualquer orientador espera ver em uma justificativa:

- Aponte os aspectos positivos do trabalho;
- Enalteça a contribuição do trabalho para o tema
- Mencione brevemente (sem aprofundar) os melhores argumentos do trabalho
- Eventualmente, exponha as consequências negativas que a falta de reflexão sobre o assunto abordado pode causar;
- Esclareça todos esses pontos de forma direta e coesa.

Na justificativa, o pesquisador deve “vender” sua pesquisa com o cuidado de não prometer algo que não estará presente no texto. Em síntese, nessa etapa o pesquisador deverá responder à seguinte questão: Por que a realização desta pesquisa é importante?

3.2.2.1.3 Problema de pesquisa

Toda pesquisa parte de um problema. Algo que ainda não possui solução ou cuja solução existente precisa ser testada. Uma boa monografia depende de uma formulação adequada do problema, pois é ele quem define as soluções que deverão ser buscadas. Depois de definido o tema, levanta-se uma questão para ser respondida mediante uma hipótese, que será confirmada ou negada por meio do trabalho de

pesquisa. Como todos os elementos de um projeto coeso, o problema deve estar intimamente ligado ao tema escolhido.

Não há regras para criar um problema, mas sugere-se que ele seja expresso em forma de pergunta.

Exemplo: Qual o impacto do uso de *smartphones* para acesso aos conteúdos das aulas de metodologia científica realizadas à distância na aprendizagem dos alunos do curso de Administração, da Faculdade X?

Como o problema é fundamental numa pesquisa para definir o seu direcionamento, ele deverá ser escrito de forma clara e precisa. Não é indicado o uso de perguntas cuja resposta seja apenas “sim” ou “não” (salvo em pesquisas específicas), assim como perguntas cujas respostas possam ser facilmente deduzidas. Exemplo: O uso da tecnologia é importante na aprendizagem dos alunos do curso de Administração da Faculdade X? Neste caso, já sabemos antecipadamente a resposta. Então, qual a relevância de se fazer essa pesquisa?

Sugere-se que, para conseguir definir com clareza o seu problema, o aluno deva trabalhar com uma ideia simples. Como um exercício de entendimento sobre o que seria um problema, o aluno poderia escolher um tema de sua formação e trabalhar em um problema já existente em sua área.

A **Figura 11** apresenta o tripé de suporte do aluno para a construção do seu problema de pesquisa:

Figura11 – O tripé para a elaboração do problema de pesquisa da monografia

Fonte: elaborado pelos autores

O conhecimento prévio advém das experiências do aluno com o objeto de estudo. Isso não significa, também, que o aluno só poderá desenvolver sua monografia caso tenha contato prévio, na prática, com o tema escolhido para estudo. Lembre-se: o contato com o tema de pesquisa surge nas disciplinas que compõem a grade curricular do curso, ou seja, o objeto de estudo surge do interesse despertado em algum momento da formação do aluno. Para ampliar as possibilidades de delimitação do problema de pesquisa, há a necessidade de recorrer à literatura específica do tema escolhido. Para isso, a busca de material bibliográfico em bases de dados científicos indexadas e de livros que compuseram as indicações de referências básicas e complementares nas disciplinas afins cursadas ao longo do curso são de fundamental importância. Neste momento, não há mais espaço para “eu acho que é importante porque...”. Tem-se que referenciar aspectos do problema para dar confiabilidade ao estudo! Toda a validação da proposta do problema deverá ser feita em conjunto com o orientador técnico do trabalho. A experiência, nesta hora, conta e muito para que o tempo de desenvolvimento da pesquisa esteja de acordo com as metas estabelecidas pelas próprias características do problema lançado.

3.2.2.1.4 Hipótese

Uma hipótese científica é uma proposição especulativa, uma suposição, que se aceita de forma provisória como ponto de partida numa pesquisa. É uma afirmação feita por meio de suposição que tenta responder ao problema levantado usando o senso comum. Somente com a realização da pesquisa é que teremos a confirmação ou a negação da hipótese. Quando a pesquisa nega a hipótese, aponta que, para aquela realidade estudada, naquele momento, os resultados divergiram ao senso comum. Mesmo assim, a pesquisa continua sendo válida.

Dependendo da pesquisa realizada, a hipótese não é um item obrigatório. Porém, é fortemente indicada quando o objeto de pesquisa não é muito conhecido e a hipótese, por mostrar o possível resultado esperado, auxilia na compreensão da pesquisa. Exemplo: Atualmente muitas pessoas possuem celulares que acessam a internet. O uso dos smartphones melhora a aprendizagem dos alunos porque eles

podem acessar o conteúdo de qualquer lugar, aumentando o tempo dedicado ao estudo.

O **Quadro 2** apresenta aspectos importantes a serem considerados na elaboração da hipótese da monografia.

Quadro 2 – Aspectos a serem considerados para a elaboração da hipótese de pesquisa da monografia

HIPÓTESE
<ul style="list-style-type: none">• Propõe uma solução para o problema levantado pelo pesquisador;• Constitui uma interpretação provisória;• É uma tentativa de explicação através de uma suposição ou conjectura verossímil destinada a ser provada pela comprovação dos fatos;• Sua função é sugerir explicações a certos fatos e orientador a pesquisa de outros;• Estabelece o nexo entre a teoria e a realidade;• Introduce coordenação na análise e orienta a escolha dos dados.

Fonte: elaborado pelos autores

3.2.2.1.5 *Objetivos da pesquisa*

O que se pretende alcançar com a pesquisa? É uma pergunta que deve ser respondida quando estamos elaborando o projeto. Os objetivos determinam o que o pesquisador pretende atingir com a realização de pesquisa.

Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema propostos. O **objetivo geral** demonstra síntese do que se pretende alcançar e os **objetivos específicos** fazem um desdobramento do objetivo geral.

Geralmente teremos um objetivo geral e alguns específicos. Na formulação dos objetivos, devemos iniciar com um verbo no infinitivo. Eles podem ser usados para indicar:

Quadro 3 - A formulação dos objetivos da monografia

Conhecimento	Compreensão	Aplicação
apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar, nomear	descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir, transcrever	aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar, usar
Análise	Síntese	Avaliação
analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar, experimentar	articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar, esquematizar	apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, preferir, selecionar, validar, valorizar

Fonte: elaborado pelos autores

Os objetivos devem ser escritos de forma que permitam o entendimento claro das ações que serão desenvolvidas na pesquisa. Nesse sentido, devemos evitar o uso de verbos que não têm sentido de pesquisa ou que possuem significado tendenciosos, como “provar que...”, “mostrar que ...” etc.

Vamos analisar o seguinte objetivo: “**Mostrar que** o uso de *smartphones* para acesso aos conteúdos das aulas de metodologia científica realizadas à distância facilita a aprendizagem”. Não há como saber se o uso de *smartphones* facilita ou prejudica a aprendizagem dos alunos, sem antes realizar a pesquisa! Portanto, o uso do verbo adotado (mostrar) não é adequado na elaboração de objetivos.

É importante que os verbos usados nos objetivos deem sentido a pesquisa, na busca de soluções, como: analisar, verificar, pesquisar etc.

Exemplo:

- **Objetivo geral:** analisar o impacto na aprendizagem dos alunos do curso de Administração da Faculdade X que usam *smartphones* para acesso aos conteúdos das aulas de Metodologia do Trabalho Científico realizadas à distância.
- **Objetivos específicos:** descrever o modelo de educação à distância adotado na faculdade; verificar quais documentos podem ser acessados por *smartphones*; entrevistar alunos do curso de Administração da Faculdade X matriculados na disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico; comparar

as notas das disciplinas dos alunos que utilizam *smartphones* para acesso aos materiais da disciplina com as notas dos que não utilizam.

3.2.2.2 Desenvolvimento

É a parte principal do texto, em que se descreve com detalhes a pesquisa e como foi desenvolvida. O texto deve seguir a formatação sugerida, com fonte tamanho 12 (Arial ou Times New Roman) e indicação de parágrafo de 1,25 centímetros (exceto para as citações longas e notas de rodapé). Geralmente inicia-se com a fundamentação teórica para esclarecer os principais conceitos e pontos de vista de diferentes autores sobre o assunto. Na sequência, descrevem-se os métodos e procedimentos utilizados na coleta de dados. Abre-se uma seção para apresentação e análise dos dados e finaliza-se com as conclusões ou considerações finais.

3.2.2.2.1 Fundamentação teórica

No projeto se faz um apontamento dos autores e seus pontos de vista sobre o tema pesquisado. Já na elaboração da monografia, esse texto deve ser aprofundado e organizado de tal forma que possibilite o entendimento do assunto tratado até por pessoas que têm conhecimento introdutório na área.

De posse de todo o material bibliográfico necessário para elaboração da fundamentação teórica, parte-se para a **análise do conteúdo**, com a finalidade de verificar se o texto pré-selecionado vem de encontro aos objetivos da pesquisa ou não, e para qual seção no texto será mais adequado.

O processo de análise de documentos envolve:

- Determinação dos locais em que a pesquisa documental será realizada, como bibliotecas, instituições e acervos. Os autores indicados na fase do projeto como referenciais teóricos podem não ser suficientes para embasar a pesquisa. Conforme a pesquisa vai avançando é comum fazer ajustes no seu direcionamento, incluindo novos livros e documentos.
- Preparação para obter cópias dos documentos, seja com a compra ou empréstimo de livros, fotocópia de textos e imagens etc. Fazer cópias dos documentos originais e todos os *downloads* dos documentos originais e artigos

científicos pode ser bastante útil na redação do texto, pois permite que façamos anotações, relacionando com outros documentos. É importante que cada documento selecionado tenha sua referência completa (autor, título, edição, editora, ano), pois todos os documentos mencionados no referencial teórico deverão estar listados nas referências.

- Organizar e separar os documentos obtidos, com os critérios da pesquisa realizada. A organização do material traz maior agilidade na redação do texto. Quanto o material é digital, podemos usar recursos dos editores (como anotações, grifos etc.) ou ainda usar *softwares* específicos que auxiliam na organização do texto. Quando o material é impresso, pode-se usar diversas formas de organização, sendo a mais comum a técnica de fichamento.

O **fichamento** é a organização mais detalhada das informações contidas nos documentos selecionados. Podemos fazê-lo pela transcrição de trechos, com indicação do autor e página ou então a síntese de alguns capítulos. A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes.

Por meio do fichamento temos acesso rápido e fácil às informações necessárias para elaboração do texto. Independente da forma, o importante é que as informações estejam bem organizadas e com acesso fácil para que os dados não se percam.

Como o material bibliográfico usado numa pesquisa na maioria das vezes não pertence ao pesquisador, o fichamento permite:

- Identificar as obras;
- Conhecer seu conteúdo;
- Fazer citações;
- Analisar o material.
- Elaborar as críticas.

Há diversas formas de se fazer o fichamento e depende basicamente da capacidade de organização de cada pessoa. Tradicionalmente, o documento pode ser elaborado com pequenas folhas pautadas. Também podemos usar caderno ou ainda

o computador, com uso de um editor de textos ou de *softwares* específicos para essa finalidade.

De acordo com diversos autores, o fichamento deve conter a seguinte estrutura: cabeçalho indicando o assunto e a referência da obra, isto é, a autoria, o título, o local de publicação, a editora e o ano da publicação. Existem três tipos básicos de fichamentos: o fichamento bibliográfico, o fichamento de resumo ou conteúdo e o fichamento de citações. Cada pesquisador pode seguir um modelo de fichamento, tendo em vista, que não existe um modelo pronto e/ou determinado.

Pelo fato da monografia de conclusão de curso ser uma das primeiras experiências, ou senão a primeira, em redação de trabalho científico, é notória que a maior dificuldade dos alunos reside em desenvolver as citações, sejam elas direta ou indireta, de forma correta, mas também em localizar as citações depois de as terem inseridas no texto. Vale a pena a realização do fichamento de citações ao longo do desenvolvimento da monografia. A **Figura 12** apresenta um modelo de fichamento simples de citação:

Figura 12 – Estrutura de um fichamento de citação

Fichamento de Citação
MARTINS, Carlos Estevam. A Questão da Cultura Popular. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1963.
“() todo um complexo universo criado pelo trabalho e que tem por finalidade garantir, a um nível cada vez mais integral, a realização do ser do homem no mundo.”(p. 38).
“(…) de um lado precisamos infundir no povo uma cultura que ele não tem e que lhes faz falta, mas a qual ele não consegue chegar sozinho, pois ela é produzida e cultivada fora do povo: ele encontra-se à margem do processo que produz e cultiva essa cultura. De outro lado, não podemos entregar ao povo essa nova cultura sem que primeiro nós próprios nos apossemos da velha cultura do povo.”(p. 47)

Fonte: elaborado pelos autores

A fundamentação teórica assume o papel de contextualizar ao leitor os conceitos principais, necessários para o entendimento da pesquisa. Outro papel – e o

mais importante – é servir como base para comparar os resultados da pesquisa com o que foi proposto.

Não há limite rígido de páginas para sua elaboração, mas é necessário ter ao menos cinco autores em cada conteúdo apresentado, possibilitando a comparação de seus diferentes pontos de vista. Podemos buscar nas referências de trabalhos atuais quais autores foram utilizados para embasar a pesquisa. Se um determinado artigo científico ou livro é citado em diversos trabalhos, provavelmente possui conteúdo de grande relevância sobre o tema.

Quando há dúvidas sobre a relevância de um livro ou documento e há pouco tempo disponível, a leitura do resumo e/ou introdução e das considerações finais fornece uma visão geral sobre a obra e auxilia na decisão entre estudá-la ou descartá-la. Leitura, interpretação e análise são fundamentais para a escrita de qualquer texto, em especial a monografia, em que cada afirmação elaborada pelo pesquisador deve ser pautada em estudos já realizados. Lembre-se de que toda a informação apresentada deve estar relacionada ao autor pesquisado (citação) e listada nas referências do trabalho.

Como provavelmente teremos um grande número de livros e artigos científicos que poderão servir para embasamento da pesquisa, será necessário adotar algum método para organizar e dar maior eficiência a esse processo. Se já conhecemos os assuntos que deverão ser discutidos na fundamentação teórica, podemos elaborar um pré-sumário, que ajudará a identificar em qual seção o documento estudado poderá ser incluído. O pesquisador deve sempre anotar o texto (conteúdo literal ou paráfrase) e as referências de cada informação e, para essa tarefa, o fichamento será de grande valia.

A **etapa da redação** da fundamentação teórica inicia-se após a leitura e a organização das informações coletadas. Todos os assuntos que serão discutidos no texto devem ser organizados de forma lógica, crescente, de modo que permita a compreensão, mesmo de pessoas que não estejam tão familiarizadas com o assunto.

Geralmente o texto se inicia a partir de conceitos gerais, que permitirão a compreensão de forma mais ampla, até chegar aos tópicos específicos, o foco da pesquisa.

Recomenda-se sempre iniciar cada seção com um parágrafo de abertura, contextualizando e/ou apresentando o que será abordado. A partir daí toda informação apresentada deve estar embasada na pesquisa feita na etapa anterior. Porém, se o texto for composto apenas por citações (em especial citações diretas), sua leitura e interpretação serão prejudicados. Por isso, ao redigir um texto científico, é extremamente importante fazer a ligação entre os diversos parágrafos, entre suas considerações e as ideias dos outros autores pesquisados, utilizando-se expressões-chave para dar coesão, como:

Quadro 4 - Expressões para facilitar a coesão textual

A fim de...	A menos que...	A saber...
Acerca de...	Ainda que...	Anteriormente...
Antes de mais...	Apesar de...	À medida que...
Assim...	Afinal...	Atendendo a que...
Caso...	Com a finalidade de...	Com efeito...
Com o objetivo de...	Certamente...	Como...
Concluindo...	Contudo...	Da mesma forma...
De fato...	De maneira que...	De modo que...
De tal forma que...	Depois...	Do mesmo modo...
Em conclusão...	Em consequência...	Em primeiro lugar...
Em relação a...	Em resumo...	Em seguida...
Em segundo lugar...	Embora...	Este texto trata...
Graças a...	Imediatamente...	Isto é...
Já que...	Logo...	Mais tarde...
Mas...	Sobre...	No caso de...
Todavia	Não obstante...	No que se refere a...
No entanto...	No mesmo momento...	Para que...
Ou seja...	Para concluir...	Pois...
Pelo contrário...	Pelo contrário	Por exemplo...
Por causa de...	Por conseguinte...	Por um lado...
Por isso...	Por outro lado...	Portanto...
Porém...	Porque...	Recapitulando...
Posto que...	Quanto a...	Sempre que...

Fonte: elaborado pelos autores

Na redação técnico-científica, em geral encontramos o resumo (com função de fornecer uma visão geral sobre a pesquisa realizada) e a descrição técnica (para expor os procedimentos utilizados para sua realização). Todo o pesquisador deve escrever de acordo com os padrões exigidos pela ciência. Dessa forma, o texto deve seguir alguns critérios, elencados a seguir:

- **Clareza:** o texto deve ser escrito para ser compreendido e a informação ou ideia deve ser enunciada com absoluta clareza e precisão. Não devem aparecer termos ambíguos. A linguagem é clara quando não dá margem a duplas interpretações;
- **Concisão:** o texto deve dizer o máximo no menor número possível de palavras, especialmente na elaboração de artigos científicos que geralmente possuem limitação entre 10 a 20 páginas;
- **Correção:** o texto deve ser escrito corretamente, conforme as regras gramaticais. Além da correção gramatical, deve-se ter cuidado para evitar uso de gírias ou termos regionais que podem dificultar a interpretação correta do texto;
- **Encadeamento:** frases, parágrafos e capítulos devem estar encadeados de forma lógica e coerente. O encadeamento favorece uma leitura harmônica e auxilia o entendimento da relação entre as informações apresentadas;
- **Consistência:** envolve a expressão gramatical, com a correta formulação das sentenças, a categoria, por meio do equilíbrio dos assuntos tratados entre capítulos e a sequência, relacionada à sucessão dos assuntos tratados no texto científico;
- **Originalidade:** o uso de jargões populares ou frases feitas deve ser evitado. O texto deve conter frases originais, pois a autenticidade na escrita revela o perfil do autor;
- **Correção política:** em qualquer esfera, o pesquisador deve manter-se neutro, deixar de lado suas convicções políticas, religiosas e ideológicas, evitando uso de expressões de conotação etnocentrista ou preconceituosa;
- **Fidelidade:** a redação do texto deve respeitar o objeto de estudo, as fontes empregadas e o leitor. Os dados coletados não podem ser omitidos ou

modificados. Da mesma forma, é necessário indicar a fonte de todas as informações utilizadas na elaboração do texto;

- **Impessoalidade:** o pesquisador, ao redigir o texto, deve ter o cuidado de manter-se neutro. Nesse sentido, o trabalho deve ter caráter impessoal, sempre ser redigido na terceira pessoa, evitando-se fazer referências pessoais, como “meu trabalho”, “meus estudos”, “a pesquisa”.
- **Objetividade:** o caráter objetivo da linguagem que veicula conhecimentos científicos é obrigatório na Ciência. Por isso devem ser afastados quaisquer pontos de vista pessoais ou impressões subjetivas sem base concreta. Expressões como “eu penso”, “parece-me” ou “parece ser” violam o princípio da objetividade, indicando raciocínio subjetivo.
- **Informatividade:** o texto deve ser adequado à transmissão de conhecimentos e informações. Deve ser técnico e racional, firmado em dados concretos, a partir dos quais analisa, sintetiza, argumenta e conclui. Não deve expressar emoções ou sentimentos (linguagem expressiva) nem tentar agir sobre a vontade ou conduta do leitor (linguagem persuasiva).

Outro cuidado necessário ao redigir um texto científico é com relação à organização dos capítulos. É preciso verificar se não há assuntos ou conceitos repetidos em diferentes capítulos. Nesse sentido, também temos que observar se os conceitos necessários ao entendimento de um assunto específico devem ser apresentados anteriormente.

Quando o texto é bem escrito, ele facilita ou favorece o leitor na compreensão dos argumentos apresentados e no processo que permite chegar às conclusões expostas. Portanto, a revisão do texto é fundamental e inicia-se pelo próprio pesquisador, na elaboração do texto inicial. Na sequência, solicita-se aos orientandos, orientadores e especialistas uma nova revisão e apontamento das alterações necessárias. **A revisão final e a responsabilidade sobre o texto serão sempre encargos do aluno!**

3.2.2.2.2 Metodologia

O método científico é um conjunto de regras básicas utilizadas numa pesquisa, cujo objetivo é obtenção de dados mais confiáveis. Início da observação dos fatos, seguido da fase de experimentação e deduções lógicas, possibilitando a comprovação científica dos resultados.

Na pesquisa científica, a metodologia deve apresentar de forma detalhada os “passos”, os caminhos utilizados para a produção do conhecimento. A metodologia vai validar os resultados obtidos. Quando se faz uma pesquisa de campo é necessário, ainda, descrever os instrumentos de coleta de dados (questionário, formulário, entrevista, observação etc.), pois cada um tem características e formas próprias e devem estar de acordo com o problema e os objetivos da pesquisa.

A escolha da metodologia é fundamental para o sucesso de uma pesquisa. No projeto ainda não é necessário o delineamento completo, mas o texto deve ser suficiente para descrever como a pesquisa ocorrerá, quais os instrumentos usados na coleta de dados, a população-alvo ou plano de amostragem (quando necessário), instrumentos de coleta de dados, técnicas de análise dos dados e sua forma: quantitativa (levantamento, experimento etc.) ou qualitativa (estudo de caso, pesquisa-ação etc.).

O Capítulo 4 apresenta as possibilidades metodológicas sugeridas para os TCC/TG.

3.2.2.3 Conclusão

A conclusão é a parte final do texto, na qual são apresentadas conclusões correspondentes aos objetivos e/ou às hipóteses. É o fecho do trabalho. Nessa parte, explicita-se a resposta à pergunta do problema de investigação, bem como possíveis limitações do estudo. A conclusão deve ser breve. Visa a recapitular, sinteticamente, os resultados da pesquisa feita, evidenciando qual ou quais hipótese(s) do trabalho se confirma(m) e o porquê. Ao escolher um tema para trabalhar, é preciso que o pesquisador faça um inventário do conhecimento disponível e proceda a uma triagem daquilo que pode ser útil para explicar a nova situação proposta.

Nem sempre uma conclusão é uma resposta final e acabada a um problema. Ao contrário, boas conclusões devem deixar “portas abertas” para novas propostas de pesquisa em torno do tema estudado, além de evidenciar que contribuições o estudo proporcionou no âmbito acadêmico, no profissional e para a sociedade. Devem ser apontadas as dificuldades que tenham sido responsáveis ou por limitar o alcance das conclusões do estudo, ou por determinar opções de trabalho, ou qualquer outra que tenha contribuído para dar cunho particular ao estudo, dificuldades essas que poderão, inclusive, ser revistas em trabalhos futuros.

4 METODOLOGIAS SUGERIDAS PARA O TCC/TG

O primeiro passo para a definição da metodologia de pesquisa é compreender como a mesma pode ser classificada. Existem três maneiras: a primeira com base nos objetivos pretendidos, a segunda com base na obtenção das informações e a terceira se baseia nos procedimentos utilizados pelo pesquisador.

4.1 A Classificação da Pesquisa com Base nos seus Objetivos

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa:

1) A pesquisa exploratória é considerada uma pesquisa preliminar, mais superficial, que se caracteriza pela existência de poucos dados disponíveis. Muitas vezes, por não ter clareza sobre um determinado problema, o pesquisador vale-se inicialmente desse tipo de pesquisa. Alguns autores a veem como um estudo inicial para a realização de outro tipo de pesquisa”. O planejamento do tipo de pesquisa exploratória está relacionado à pesquisa bibliográfica sobre um tema estudado. Quando realiza entrevistas com pessoas que possam responder sobre o problema pesquisado, geralmente, assume a forma de estudo de caso. Explorar é tipicamente a primeira aproximação com o tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre se busca essa familiaridade pela prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a real importância do problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis a respeito do assunto, e até mesmo, revelar ao pesquisador novas fontes de informações (SANTOS, A. R., 2007, p. 26).

2) A pesquisa descritiva trata da descrição das características de um determinado fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis que se manifestam espontaneamente. Após a primeira aproximação (pesquisa exploratória), o interesse é descrever um fato ou fenômeno. Por isso a pesquisa descritiva é um levantamento das características conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. É normalmente feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas do fato/fenômeno/problema escolhido. Muitas são as pesquisas com esta denominação e a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e

a observação sistemática. Nesse caso, o pesquisador registra, analisa e interpreta os dados.

3) A pesquisa explicativa estuda de modo mais aprofundado a realidade, porque explica o motivo, o porquê das coisas. Consiste numa investigação mais complexa, valendo-se do método experimental. Criar uma teoria aceitável a respeito de um fato ou fenômeno constitui a pesquisa explicativa. Esta se ocupa dos porquês de fatos/fenômenos que preenchem a realidade, isto é, com a identificação dos fatores que contribuem ou determinam a ocorrência, ou a maneira de ocorrer dos fatos e fenômenos. Não é demais afirmar que as informações mais importantes, componentes de várias ciências, são originárias deste tipo de pesquisa, já que visa aprofundar o conhecimento da realidade para além das aparências dos seus fenômenos. E, por natureza, envolve o pesquisador num nível também mais elevado de responsabilidade para com os resultados obtidos.

4.2 Classificação da Pesquisa com Base na Obtenção das Informações

A pesquisa quanto ao local de obtenção das informações pode ser classificada em: bibliográfica, de campo e de laboratório.

As informações na pesquisa bibliográfica são obtidas por meio de fontes teóricas, ou seja, por meio de material publicado como livros, revistas e artigos científicos. Consiste na pesquisa fundamental à formação do estudante universitário. Todo estudante universitário deve ser iniciado nos métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica. Geralmente, o local indicado para obtenção das informações é a biblioteca e as bases de dados indexadas disponibilizadas na internet.

A coleta e registro na pesquisa de campo, relativos ao assunto da pesquisa, são realizadas *in loco*, ou seja, no local onde está ocorrendo o fenômeno estudado. O pesquisador obtém os dados no local (campo) onde o fenômeno surgiu, e ocorre em situação natural, espontaneamente. O campo é o local adequado para o ato de observação da realidade, em que sua construção geográfica depende de suas práticas sociais. Neste sentido, implica a forma de visualização do mundo como uma totalidade complexa e dialética não externa ao sujeito. Pois, faço parte de um sistema mundo e como observador/pesquisador/transformador de mim e de mim nele.

Os dados obtidos em laboratório caracterizam a pesquisa de laboratório, quando o pesquisador procura produzir ou reproduzir o fenômeno estudado, em condições de controle (experimento), para saber os efeitos. A utilização de aparelhos e instrumentos de precisão e experiências que a técnica coloca à disposição do aluno são prescindíveis para este tipo de pesquisa. Os alunos são acompanhados por docentes especializados no treinamento necessário ao uso de tais instrumentos, para realizarem experiências ou pesquisas de laboratório.

4.3 Pesquisas Classificadas com Base nos Procedimentos Técnicos Utilizados

Uma terceira maneira de classificar os tipos de pesquisa diz respeito aos procedimentos técnicos utilizados pelo pesquisador. Neste caso, a elaboração das perguntas define o tipo de pesquisa. Com esse raciocínio, as pesquisas podem ser identificadas, dentre outras, como: bibliográfica, documental, do tipo levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação:

a) Pesquisa bibliográfica. Como uma primeira etapa de um mapeamento de informações tem-se o levantamento bibliográfico, que tem por finalidade levantar todas as referências encontradas sobre um determinado tema. Essas referências podem estar em qualquer formato, ou seja, livros, sites, revistas, vídeo, enfim, tudo que possa contribuir para um primeiro contato com o objeto de estudo investigado. Observa-se que não existe nessa opção um critério detalhado e específico para a seleção da fonte material, basta tratar-se do tema investigado. Inicialmente, o aluno pesquisador precisa estar a par de uma bibliografia, instrumentalizando-se na manipulação de referências bibliográficas dos diversos tipos de publicações com que irá lidar no momento da pesquisa bibliográfica. Os procedimentos da pesquisa bibliográfica se definem mediante os seguintes passos: a) determinar os objetivos; b) elaborar um plano de trabalho; c) identificar as fontes; localizar as fontes e obter o material; d) ler o material; fazer apontamentos; e) confeccionar fichas; e f) redigir o trabalho.

A pesquisa terá sempre uma parte de fundamentação teórica sobre o assunto. Nessa parte deve apresentar os conhecimentos adquiridos das leituras realizadas na

bibliografia selecionada para estudo. Importante lembrar que a pesquisa bibliográfica é base para a pesquisa de campo ou de laboratório, pois, a fundamentação teórica é essencial a qualquer tipo de pesquisa. Por vezes, é realizada independentemente, percorrendo todos os passos do trabalho científico. Assim, como os demais tipos de pesquisa, a pesquisa bibliográfica exige do pesquisador procedimento crítico diante dos textos consultados e incluídos na pesquisa. As técnicas utilizadas na coleta de dados decorrem dos procedimentos de estudo da leitura trabalhada: resumos, fichamentos, resenhas etc. Estão relacionadas a preparar-se para anotar informações, à aplicação do espírito para apreender e obter conhecimentos.

b) Pesquisa documental. A pesquisa documental embora se assemelhe à pesquisa bibliográfica, diferencia-se, seja quanto: à natureza das fontes de pesquisa; ou quanto aos documentos que podem ser escritos ou não, ou ainda, que não receberam tratamento analítico. Possui as seguintes fases a pesquisa documental: a) estabelecimento de objetivos; b) elaboração do plano de trabalho; c) seleção e localização das fontes; d) obtenção do material; e) tratamento dos dados; f) confecção das fichas; e g) redação do trabalho. A pesquisa documental, geralmente, é realizada em locais que sirvam como fonte de informações para o levantamento de documentos arquivados em órgãos públicos e instituições privadas, associações, sindicatos, etc. Tem como objeto para coleta de dados: boletins, cartas pessoais, folhetos, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos etc. Por outro lado, a pesquisa documental procura dados em documentos como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, anais etc. Como se vê, é possível até mesmo tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo de pesquisa documental, que se vale especialmente de material impresso fundamentalmente para fins de leitura.

c) Pesquisa levantamento. Trata de um estudo que envolve grande número de componentes de determinado universo a ser pesquisado, através de amostras. Refere-se aos estudos interrogando-se, de forma clara e direta, indivíduos dos quais se objetiva saber o comportamento. Exemplos são os censos realizados pelo governo e buscam informações de todos os componentes de um determinado universo pesquisado, através de amostras. Os levantamentos podem envolver vários

segmentos (sócio econômicos, psicossociais etc.). A análise dos dados é realizada por meio de tratamento estatístico. Nas conclusões procuram-se respostas às perguntas de pesquisa, incluindo comentários do pesquisador em relação às implicações ou necessidades de aprofundamento. De modo geral, as fases da pesquisa levantamento podem ser definidas na seguinte sequência: a) apresentação dos objetivos; b) definição dos conceitos e variáveis; c) realização de um estudo piloto; d) seleção da amostra; e) elaboração do instrumento e coleta de dados; e f) análise e apresentação dos resultados.

d) Pesquisa estudo de caso. Neste estudo, se realiza uma análise com profundidade de uma ou poucas unidades, com vistas à obtenção de conhecer detalhes sobre o objeto da pesquisa. O processo de aquisição de conhecimento da realidade se pauta pela economia e eficiência. Torna-se necessário buscar, armazenar e ter acesso ao máximo de informações e conhecimentos possíveis sobre o tema escolhido, com um nível aceitável de esforço e dispêndio de tempo e recursos. Nos estudos de casos se distinguem quatro fases: a) delimitação da unidade caso; b) coleta de dados; c) análise e interpretação dos dados coletados; e d) redação do relatório. O objeto de uma pesquisa de estudo de caso pode surgir de circunstâncias pessoais ou profissionais, da experiência científica própria ou alheia. Pode ser uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma escola ou um conjunto de relações ou processos (como conflitos no trabalho, segregação espacial numa comunidade etc.). A quantidade de informações necessárias sobre o objeto de estudo, depende da percepção do pesquisador em considerá-los suficientes para se chegar à compreensão do objeto.

e) Pesquisa-ação. A pesquisa-ação diz respeito à intervenção planejada e envolvimento do pesquisador em relação ao grupo envolvido no problema, com o objetivo de examinar os efeitos dessa intervenção. A pesquisa-ação é uma estratégia: a) de sanar problemas diagnosticados em situações específicas, ou melhorar alguma maneira um conjunto de circunstâncias. b) de treinamento em serviço, portanto, proporcionando ao sujeito pesquisado habilidades, métodos para aprimorar sua capacidade analítica e fortalecimento da autoconsciência; c) de introduzir abordagens adicionais e inovadoras no organizacional das práticas do sujeito pesquisado e

aprender continuamente em um sistema que normalmente inibe a mudança e a inovação; e) de proporcionar uma alternativa à solução de problemas.

4.4 Pesquisas de Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica pode ser narrativa ou sistemática. O primeiro tipo é baseado em uma descrição simplificada de estudos e informações sobre um determinado assunto. O segundo tipo, apesar de também ter o caráter narrativo, é baseado na aplicação de métodos com maior rigor científico, podendo alcançar melhores resultados e reduzir erros e o viés do pesquisador responsável pela investigação. Esse processo permite ao pesquisador compilar dados, refinar hipóteses, estimar tamanho de amostras, definir melhor o método de pesquisa a ser adotado para aquele problema, e por fim definir direções para futuras pesquisas.

4.4.1 Revisão bibliográfica narrativa

A revisão narrativa não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. É adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos.

A revisão da literatura narrativa apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte de uma questão específica bem definida, não exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a busca das fontes não é pré-determinada e específica, sendo frequentemente menos abrangente. A seleção dos artigos é arbitrária, provendo o autor de informações sujeitas a viés de seleção, com grande interferência da percepção subjetiva.

O primeiro passo é a escolha de uma base de dados de reconhecimento. Os **Quadros 5 e 6** apresentam algumas das principais bases de dados indexadas online e revistas científicas da área de gestão, respectivamente:

Quadro 5 – Bases de dados indexadas online de artigos científicos

Bases de Dados Indexadas Online
Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses - BDDT http://bdtd.ibict.br/vufind/
Biblioteca Digital da UNICAMP http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
Domínio Público http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
Fundação Getúlio Vargas – FGV Dados https://portalibre.fgv.br/
IDEAS – Base de dados em Economia https://ideas.repec.org
IPEA Data - Bases de dados macroeconômicos do Brasil http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
Jornais do Mundo Oferece mais de 800 jornais de todo o mundo https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=map&tfp_region=USA&tfp_sort_by=state
PROSSIGA IBICT – Programa de Informação para Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia http://prossiga.ibict.br/
SCIELO – Biblioteca virtual que abrange coleção selecionada de periódicos brasileiros http://www.scielo.br/?lng=pt
SCIRUS – Ferramenta de pesquisa específico para a área científica. Permite encontrar relatórios, artigos, patentes, oferecendo funcionalidades originais para cientistas e investigadores. https://www.bibliotecas.ufu.br/portal-da-pesquisa/base-de-dados/scirus

Fonte: elaborado pelos autores

Quadro 6 – Revistas online de artigos científicos

Revistas Científicas em Gestão
Revista de Gestão e Projetos http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep
Revista Brasileira de Gestão e Inovação http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep
Lista de Revistas Científicas Nacionais em Gestão Ambiental http://www.ufjf.br/engsanitariaeambiental/files/2012/04/Revistas-Nacionais-%C3%A1rea-Ci%C3%A1ncias-Ambientais-.pdf
Revista de Administração de Empresas https://rae.fgv.br/rae/edicoes-anteriores
Revista de Administração Contemporânea https://rac.anpad.org.br/index.php/rac
Organizações & Sociedade – O&S https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
Brazilian Business Review http://www.bbronline.com.br/index.php/bbr
Cadernos EBAPE.BR http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
BASE – Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS http://revistas.unisinos.br/index.php/base
Gestão e Produção – UFSCAR http://www.periodicos.ufscar.br/periodicos-ufscar/revista-gestao-producao
Revista Produção Online https://www.producaoonline.org.br/rpo
Revista de Administração Pública – RAP https://ebape.fgv.br/publicacoes/rap

Revista de Administração da Universidade de São Paulo – RAUSP https://www.revistas.usp.br/rausp
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional – Gestão.Org https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg/?searchPage=11
Revista de Gestão da USP http://www.revistas.usp.br/rege
Revista de Administração FACES http://www.fumec.br/revistas/facesp
Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.spell.org.br/periodicos/ver/51/revista-de-administracao-e-inovacao
Revista Brasileira de Gestão de Negócios – RBGN http://www.spell.org.br/periodicos/ver/25/revista-brasileira-de-gestao-de-negocios
Revistas de Ciências da Administração – RCA http://www.spell.org.br/periodicos/ver/53/revista-de-ciencias-da-administracao
Revista Economia & Gestão http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao
Revista de Sociologia e Política http://www.scielo.br/revistas/rsocp/paboutj.htm
Revista de Economia Política http://www.rep.org.br/
Ciência da Informação http://revista.ibict.br/ciinf?id=42

Fonte: elaborado pelos autores

No Brasil, tem-se o Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), disponibilizado no site <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Trata-se de uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi desenvolvido ainda com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa informação no Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa do gênero com a maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o território nacional. Atende às demandas dos setores acadêmico, produtivo e

governamental e propicia o aumento da produção científica nacional e o crescimento da inserção científica brasileira no exterior. É, portanto, uma ferramenta fundamental às atribuições da Capes de fomento, avaliação e regulação dos cursos de Pós-Graduação e desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Outras bases de dados e revistas específicas podem colaborar com o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica (narrativa e sistematizada). Andrade (2010) apresenta no livro “Introdução à Metodologia do Trabalho Científico”, no capítulo 3 – “Técnicas de Pesquisa Bibliográfica”, uma vasta quantidade de sites com informações acadêmicas e de pesquisa, com mecanismo de busca, no nível universitário.

É possível desenvolver a pesquisa cruzando as palavras-chave, por exemplo: produção + gestão + logística + transporte. A busca pode ocorrer de forma avançada, especificando as bases de dados de interesse. Com certeza, serão encontradas centenas e até milhares de artigos científicos! O refinamento da pesquisa é a fase onde o pesquisador necessita de debruçar para conhecer e definir melhor o resultado desejado. Importante, para isso, definir qual o período de busca que se pretende estudar. A base do “Google Acadêmico” (*Google Scholar*) também é uma excelente estratégia de início da pesquisa. A análise das palavras-chave que se adequam a pesquisa é o primeiro passo para a definição do material a ser utilizado.

Antes de iniciar a busca bibliográfica, o aluno precisa estabelecer critérios de inclusão e exclusão do material levantado. Os critérios de inclusão levam em conta: o período de busca desejado, se a pesquisa será constituída de estudos originais (estudo de caso, pesquisa-ação etc.) ou de revisão, se haverá uma região específica para ser analisada, se há um segmento ou setor de interesse específico, se os artigos serão apenas na língua portuguesa ou em outros idiomas etc. Os critérios de exclusão estão interligados aos de inclusão, mas o que se sugere é que levem em consideração os objetivos, sobretudo, os específicos determinados para a monografia. A leitura do título ou resumo torna-se fundamental! Vale a pena, neste momento de pesquisa, o aluno buscar tutoriais de como fazer a busca de referencial bibliográfico nas bases de dados mais avançadas.

Sugere-se que o aluno construa um quadro deixando muito claro os critérios de inclusão e exclusão, tal como apresentado a seguir:

Figura 13 - Apresentação das estratégias de inclusão e exclusão dos artigos de uma monografia

Fonte: elaborado pelos autores

A partir da seleção dos artigos que serão analisados para a construção da argumentação monográfica, o aluno deverá retornar aos objetivos específicos de seu trabalho e desenvolver, para cada um deles, um tópico, item ou capítulo, de acordo com as estratégias estabelecidas junto com o orientador.

Importante: um artigo de revisão narrativa deve ser constituído de: introdução, desenvolvimento (texto dividido em seções definidas pelo aluno e orientador, com títulos e subtítulos de acordo com a abordagem da monografia), considerações finais e referências.

4.4.2 Revisão bibliográfica sistemática

A revisão sistemática é um tipo de investigação científica que foi concebida pela área clínica médica. Contudo, outras áreas do conhecimento têm utilizado a metodologia de revisão sistemática. Tal tipo de revisão observa a relevância dos

estudos observacionais retrospectivos ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. Testam hipóteses e têm como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Busca responder a uma pergunta de pesquisa claramente formulada. Utiliza métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados de estudos relevantes. Reúne e sistematiza os dados dos estudos primários (unidades de análise). É considerada a evidência científica de maior grandeza e são indicadas na tomada de decisão na prática clínica ou na gestão pública.

As revisões sistemáticas são desenhadas para ser metódicas, explícitas e passíveis de reprodução. Esse tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento de projetos, indicando novos rumos para futuras investigações e identificando quais métodos de pesquisa foram utilizados em uma área. Uma revisão sistemática requer uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de busca, o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos e, acima de tudo, uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada. O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo de revisão inclui:

- Caracterizar cada estudo selecionado;
- Avaliar a qualidade deles;
- Identificar conceitos importantes;
- Comparar as análises estatísticas apresentadas, e;
- Concluir sobre o que a literatura informa em relação a determinada intervenção, apontando ainda problemas/questões que necessitam de novos estudos.

Ao viabilizar, de forma clara e explícita, um resumo de todos os estudos sobre determinada intervenção, a revisão sistemática permite incorporar um espectro maior de resultados relevantes, ao invés de limitar as conclusões à leitura de somente alguns artigos. Destaca-se que a revisão sistemática é um tipo de estudo retrospectivo e secundário, isto é, a revisão é usualmente desenhada e conduzida após a publicação de muitos estudos experimentais sobre um tema. Desta forma, uma revisão sistemática depende da qualidade da fonte primária.

Um trabalho de revisão sistemática segue a estrutura de um artigo original. Boas revisões sistemáticas são recursos importantes ante o crescimento acelerado

da informação científica. Esses estudos ajudam a sintetizar a evidência disponível na literatura sobre uma intervenção, podendo auxiliar profissionais clínicos e pesquisadores no seu cotidiano de trabalho.

Os estudos individuais que constituem as “entradas” para uma revisão sistemática são intitulados “estudos primários”, e a revisão sistemática constitui uma forma de “estudo secundário”. Existem razões específicas que contribuem para a realização de uma revisão bibliográfica sistemática, tais como:

- Consolidar evidências e resultados obtidos em estudos anteriores sobre o tema de interesse;
- Identificar lacunas na teoria e pesquisas recentes como embasamento para o aprimoramento das pesquisas;
- Fornecer embasamento e modelos teóricos para posicionar apropriadamente novos temas e oportunidades de pesquisa, ou mesmo, refutar ou validar hipóteses, ou criar novas hipóteses sobre um determinado tema de pesquisa.

O resultado de uma revisão sistemática deve constituir o “estado da arte” e demonstrar que a pesquisa em questão contribui com algo novo para o corpo de conhecimento existente. O termo “corpo de conhecimentos” refere-se ao conhecimento acumulado que foi constituído a partir dos resultados de outras pesquisas. Conhecer o atual estágio do corpo de conhecimentos sobre o assunto que se pretende estudar é o primeiro passo em um projeto de pesquisa. Assim, uma revisão bibliográfica sistemática é útil para:

Ajudar o pesquisador no dimensionamento e compreensão do corpo de conhecimento referente a um determinado assunto, incluindo identificar pesquisas que já foram realizadas, o que falta pesquisar, quais são as lacunas;

- Prover um embasamento teórico sólido para o estudo proposto, como complemento ao item anterior;
- Prover evidência e o devido embasamento para o problema de pesquisa que guiará a investigação;
- Apresentar as devidas justificativas para a condução o estudo, e qual a contribuição original para o corpo de conhecimento e/ou teoria;
- Contribuir para melhor definir e estruturar o método de pesquisa, objetivos e questões para o estudo proposto.

A revisão sistemática pode ser classificada por meio de um processo. Define-se processo como sequência de passos e atividades, sendo que há três etapas para se compreender o processo como um todo: entrada, processamento e saída. Na fase “entrada” estão as informações preliminares que serão processadas, por exemplo: artigos clássicos na área de estudo, livros-texto que compilam conhecimentos na área, artigos de referência indicados por especialistas. Também inclui o plano de como será conduzida a revisão sistemática, ou seja, o protocolo da revisão. Trata-se de um documento que descreve o processo, técnicas e ferramentas que serão utilizadas durante a fase 2 (processamento), que por fim irá gerar as “saídas”, relatórios, síntese dos resultados etc.

A revisão sistemática é uma revisão planejada para responder uma pergunta específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes estudos incluídos na revisão. A metodologia para a realização de uma revisão sistemática pode ser encontrada nas publicações *Cochrane Handbook*, ressaltando que partem do princípio da área clínica, porém passível de reprodução em outras áreas. No Brasil, a Colaboração Cochrane recomenda que a revisão sistemática seja efetuada em sete passos:

- 1) Formulação da pesquisa:** após a escolha do tema a ser mapeado, determina-se a questão da pesquisa. A questão deve levar em conta a população a ser estudada (os sujeitos de uma determinada organização), estratégias de intervenção no cenário corporativo, comparação de segmentos específicos do escopo do projeto, resultados a serem obtidos etc. Deve-se considerar as palavras-chave que representam o tema a ser pesquisado.
- 2) Localização do estudo:** devem ser utilizadas várias fontes de busca para localização e identificação dos estudos, com inclusão dos estudos relevantes das principais bases de dados indexadas, além de outras fontes de informação, como: trabalhos publicados em Anais de congressos, estudos de especialistas e buscas de documentação manual não disponibilizadas eletronicamente. Para cada uma dessas fontes utilizadas, há a necessidade de detalhamento das estratégias de busca.

- 3) **Avaliação crítica dos estudos:** são critérios para determinar a validade dos estudos selecionados. A avaliação crítica permite determinar os estudos a serem incluídos na pesquisa. Os estudos que não obedecem aos critérios de seleção podem ser citados e explicar-se o motivo de suas exclusões.
- 4) **Coleta de dados:** todas as variáveis estudadas devem ser observadas nos estudos e resumidas, sobretudo das características do método e setor/público alvo, que permitirão determinar a possibilidade de comparar ou não os estudos selecionados.
- 5) **Análise e apresentação dos dados:** os estudos deverão ser agrupados baseados na semelhança entre eles. Cada um desses agrupamentos deverá ser preestabelecidos no projeto, assim como a forma de apresentação gráfica e numérica, para facilitar o entendimento do leitor.

Figura 14 – Fluxograma das atividades do processo de revisão sistemática

Fonte: elaborado pelos autores

Para atingir o objetivo de uma revisão sistemática, importante que haja reflexão dos seguintes pontos para o início do processo:

- Como se configura a distribuição de publicações relacionadas com a temática específica nas principais bases de dados indexadas disponibilizadas na internet?

- Quais os principais grupos de trabalhos que abordam a temática específica da pesquisa?
- Pode-se distribuir as publicações seguindo uma taxonomia? Se sim, como se dá essa distribuição?
- Quais são os autores que mais contribuem com aportes teóricos e metodológicos?
- Quais as regiões que mais produzem sobre a temática?
- Quais são os autores mais citados?

A partir da leitura dos artigos, pode-se estabelecer classificações específicas que permitirão a divisão dos artigos em taxonomias:

- **Taxonomias de classificação de abordagens gerais**, voltadas para: lacunas referentes à aplicabilidade e funcionalidade organizativa na área da gestão, objetivos e influências; publicações por grupos de trabalhos; metodologias adotadas; instituições ligadas às investigações, regiões geográficas e perspectivas futuras de publicações.
- **Taxonomias de classificação de abordagens conceituais**, divididas em três subclasses: conceituação, perspectivas interdisciplinares (voltadas para o entendimento da questão em estudo nas suas distintas abordagens), autores com maior incidência de publicações no segmento de estudo, também, os mais citados.

A revisão bibliográfica sistemática é o processo de coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um embasamento teórico-científico (estado da arte) sobre um determinado tópico ou assunto pesquisado.

Por ser uma estratégia de revisão que merece maiores cuidados metodológicos, apresentaremos o protocolo elaborado por Conforto; Amaral; Silva (2011), pensado, sobretudo, para a área de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. Tal como já apresentado, o protocolo possui três fases:

- **Fase 1 – Entrada:**

- **Etapa 1.1 – Problema:** a definição do problema é o ponto de partida da revisão bibliográfica sistemática. Busca-se responder uma ou mais perguntas com a revisão bibliográfica. O problema deve ser formulado na forma de pergunta, ser claro e preciso, ser empírico, suscetível de solução e delimitado a uma dimensão viável. É possível ainda definir hipóteses para a revisão bibliográfica sistematizada, buscando respostas para refutar ou corroborar essas hipóteses em estudos já publicados.
- **Etapa 1.2 – Objetivos:** os objetivos da revisão sistematizada devem estar alinhados com os objetivos do projeto de pesquisa. Também devem ter clareza e serem factíveis. É importante ter rigor na definição dos objetivos, uma vez que eles serão a base para a análise dos artigos encontrados nas buscas. A partir dos objetivos da revisão é possível definir critérios para inclusão dos artigos no estudo.
- **Etapa 1.3 - Fontes primárias:** as fontes primárias constituem-se de artigos, periódicos ou bases de dados que serão úteis para a definição de palavras-chave, e identificação dos principais autores e artigos relevantes. É importante consultar especialistas e pesquisadores seniores na área que se pretende fazer uma revisão sistematizada, para a indicação de artigos clássicos e periódicos relevantes para a área de estudo. Também é possível identificar as fontes primárias a partir de uma revisão bibliográfica preliminar, sem o rigor de uma revisão sistemática, fazendo a leitura de artigos e teses na área de estudo. É importante definir critérios de inclusão das fontes de pesquisa, principalmente no caso de artigos por exemplo: o periódico está indexado em base de dados; apresenta trabalhos completos na área de investigação; foi indicado por especialistas, ou mesmo ter sido identificado em estudos preliminares.

Figura 15 – Modelo para condução da revisão bibliográfica sistematizada. Adaptado de Conforto; Amaral; Silva (2011)

Fonte: elaborado pelos autores

- o **Etapa 1.4 - Strings de busca:** para criar a *String* (descriptor) de busca é necessário identificar as palavras e termos referente ao tema de pesquisa. Isso pode ser feito a partir do estudo preliminar das fontes (artigos) e também por consulta a especialistas e pesquisadores. A partir daí é preciso compreender as regras para se criar *Strings* de Busca utilizando operadores lógicos comumente aplicados em buscas avançadas ou buscas booleanas. Para melhor compreender como utilizar os operadores lógicos a página da *ISI Web of Knowledge* oferece um tutorial que pode ser acessado a partir da página de busca avançada, disponível em http://images.isiknowledge.com/WOKRS410B4/help/WOS/ht_operators.html. A construção da *String* segue um processo de definição, teste e adaptação. É preciso testar a combinação das palavras e termos e a forma como foram utilizados os operadores lógicos da busca booleana. Destaca-se a importância de adotar uma base de dados de referência. A mais conhecida é a *Web of Science*. É importante ficar atento às diferenças entre as bases de dados no que tange a construção de *Strings* e uso dos operadores lógicos.

- o **Etapa 1.5 - Critérios de inclusão:** para a definição dos critérios de inclusão dos artigos é preciso levar em conta os objetivos da pesquisa. Por exemplo, se a revisão busca identificar casos de aplicação de uma determinada prática de gestão, os artigos necessariamente deverão conter estudos de caso ou pesquisa-ação. Se a revisão sistemática tem por objetivo identificar modelos teóricos e definição de termos, caso os artigos não apresentem essas informações, serão excluídos no decorrer dos filtros de leitura.
- o **Etapa 1.6 - Critérios de qualificação:** o uso de critérios de qualificação dos artigos é especialmente útil para avaliar a importância do artigo para o estudo. É preciso observar elementos do artigo tais como: método de pesquisa utilizado, a quantidade de citações do artigo, o fator de impacto da revista que o artigo foi publicado, dentre outros. Os critérios de qualificação podem variar de acordo com o objetivo da revisão sistemática, porém alguns critérios podem ser aplicados em qualquer tipo de estudo, por exemplo: o método de pesquisa adotado; quantidade de citações que o artigo obteve; se o método adotado é do tipo “levantamento” (*survey*); se teve caráter explicativo ou descritivo; qual o tamanho e diversidade da amostra, etc.
- o **Etapa 1.7 - Método e ferramentas:** a definição do método de busca e ferramentas envolve definir as etapas para a condução das buscas, definir os filtros de busca, como será realizado a busca nos periódicos e bases de dados, como os resultados serão armazenados, etc. O método de busca deve ser iterativo, ou seja, deve contemplar ciclos que favorecem o aprendizado, refinamento da busca, e buscas cruzadas, a partir de referências citadas nos artigos encontrados.
- o **Etapa 1.8 – Cronograma:** definir o cronograma para realização da RBS bem como equipamentos, planejar compra de softwares, definir parcerias, etc. É preciso estar atento para o prazo máximo viável para a condução da revisão sistemática. Dependendo dos objetivos, a revisão sistemática pode ter uma duração de 3, 6 ou até 12 meses, desde o planejamento até a conclusão. Essa estimativa de prazo é importante, e pode ser definida com base no registro do tempo gasto na pesquisa em cada periódico, bem como a leitura dos textos segundo os filtros de busca.

• **Fase 2 – Processamento:**

As etapas de busca, análise dos resultados e documentação seguem um processo iterativo contendo 7 passos. Esse processo está ilustrado na **Figura 16**.

Figura 16 – Procedimento iterativo da fase de processamento da revisão sistemática.
Adaptado de Conforto; Amaral; Silva (2011)

Fonte: elaborado pelos autores

Na etapa “Condução das Buscas” são realizadas as buscas propriamente ditas e compreende os passos “Filtro 1”, “Busca Cruzada”, “Busca por Base de Dados”, 5 e 6. Na etapa “Análise dos Resultados”, é realizada a leitura e análise dos resultados, ou seja, os filtros de leitura, passos “Filtro 1”, “Filtro 2” e “Filtro 3”. Na etapa “Documentação”, é realizada a documentação e arquivamento dos artigos selecionados nos filtros, bem como os resultados das buscas e filtros de leitura, seguindo os passos “Filtro 1”, “Filtro 2”, “Filtro 3” e “Artigos Catalogados”. Na etapa “Documentação” as informações documentadas são: quantidade de artigos

encontrados por periódico, quantidade de artigos excluídos, quantidade de artigos encontrados na busca cruzada, etc. Esses dados são importantes para refinar as buscas e posteriormente serão úteis para argumentação teórica e embasamento da síntese da teoria sobre o assunto pesquisado. Além disso, é útil para outros pesquisadores que irão pesquisar temas correlacionados, propondo um ponto inicial que reduz o tempo da revisão bibliográfica sistematizada e possibilita melhor direcionamento e foco na pesquisa.

Em uma revisão bibliográfica sistemática o processo de busca e análise dos artigos deve ser bem definido e seguido rigorosamente. Antes do início das buscas é necessário adaptar a *String* de busca criada na etapa 1.4 (“*Strings* de Busca”). Isso é necessário para adequar a *String* para que funcione corretamente nos diferentes mecanismos de busca dos periódicos. O mesmo procedimento deve ser feito para conduzir as buscas nas bases de dados. Os operadores lógicos, tais como “OR”, “AND” são comuns na maioria dos mecanismos de busca. Contudo, existem mecanismos mais avançados que possuem operadores lógicos específicos que podem contribuir para refinar as buscas.

Conforme apresentado na **Figura 16**, o Passo 1 consiste na busca por periódico, de forma individual. É necessário, portanto, definir uma lista inicial de periódicos relevantes para o tema pesquisado. Essa lista é desenvolvida na Fase 1 (Entrada – Etapa 1.3 – Definir fontes primárias). Para cada periódico da lista é realizada uma busca, utilizando a *String* de busca. Os resultados são registrados individualmente, por periódico, utilizando o *Form1*. O *Form 1* possui os seguintes campos: nome do periódico; JCR *Web of Science*; Qualis-CAPES; número da revisão bibliográfica sistemática; quantidade de artigos encontrados na busca; quantidade de artigos selecionados (Filtro 1); data da busca; quantidade de artigos excluídos; % de aproveitamento. No corpo do formulário existem campos para cadastro dos artigos encontrados: ID (código) do artigo; título; autores; ano; palavras-chave; filtros de pesquisa (para indicar o filtro realizado); critérios de inclusão do artigo. O ID do artigo pode ser composto do número do periódico, seguido do número da busca (caso haja buscas distintas sendo conduzidas), e o número do artigo. Além disso, o *Form1* possui um campo específico para registrar a *String* adaptada, utilizada na busca no

respectivo periódico. Os artigos selecionados podem ser arquivados no software de gestão de referências, Mendeley (<https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/mendeley>).

A **Figura 17** ilustra um exemplo do *Form*:

Figura 17 – Modelo de organização da bibliográfica da revisão sistemática, apresentando o Form 1. Adaptado de Conforto; Amaral; Silva (2011)

Nome do periódico	Inserir nome	Revisão Bibliográfica Sistemática		Data da busca	Inserir data da busca _/_/
JCR WEB of Sciece	Inserir JCR	Quantidade de artigos na busca	Inserir número de artigos encontrados	Quantidade de artigos excluídos	Inserir número de artigos incluídos
QUALIS-CAPE5	Inserir conceito	Quantidade de artigos selecionados	Inserir número de artigos selecionados	% de aproveitamento	Calcular a % de artigos aproveitados

ID	Título do artigo	Autores	Ano	Palavras-chave	Filtros	Critério de inclusão		
1	Inserir título do artigo	Inserir autores do artigo	Inserir ano do artigo	Inserir palavras-chave do artigo	F1 F2	C1	C2	C3

Fonte: elaborado pelos autores

O segundo formulário (*Form2*) foi criado para registrar os dados das buscas, conforme filtros 1, 2 e 3. São dados úteis para análises do desempenho da revisão sistemática e também podem ser utilizados como embasamento para síntese dos resultados e compreensão do estado da arte no tema pesquisado. O *Form2* pode possuir os campos: ID do periódico; nome do periódico; data da busca; total de artigos encontrados na busca; total de artigos que passaram pelo filtro 1; tempo gasto no filtro 1 por periódico; total de artigos que passaram pelo filtro 2; tempo gasto no filtro 2; total de artigos excluídos no filtro 2; repositório (indicando a quantidade de artigos que foram para o repositório). Com esse formulário é possível realizar algumas análises, por exemplo, identificar os periódicos mais importantes para o estudo. A **Figura 18** ilustra o *Form2* utilizado nas pesquisas citadas nesse artigo.

Figura 18 – Modelo de organização da bibliográfica da revisão sistemática, apresentando o Form 2. Adaptado de Conforto; Amaral; Silva (2011)

Registro das buscas nas bases de dados e periódicos			Busca 1	Total Bruto	Filtro Preliminar	Filtro 1	Tempo F1	Filtro 2	Excluído	Tempo F2	Repositório
			80	9634	546	189	39:09:00	87	102	19:54	0
J.ID	Fonte	Data da busca	Busca 1	Total Bruto	Filtro Preliminar	Filtro 1	Tempo	Filtro 2	Excluídos	Tempo	Repositório
39	INT J PROD ECON (39)	5-jan-11	1	113	21	13	1:11	11	2	06:09	0

Fonte: elaborado pelos autores.

Uma vez realizada a busca no periódico, o resultado deverá ser submetido ao primeiro filtro de leitura (Filtro 1) – conforme Passo 2. Nesse filtro apenas o título, resumo e palavras-chave são lidos. Deve-se realizar a checagem das palavras-chave definidas pelos autores do artigo e sua aderência com aquelas utilizadas na construção da *String*, ou conjunto de palavras-chave de referência. Os artigos que estiverem alinhados com os objetivos da pesquisa e atenderem os critérios de inclusão serão selecionados para o próximo filtro. É importante ressaltar que nesse primeiro filtro, apenas com a leitura do título, resumo e palavras-chave, muitas vezes não é suficiente para saber se o artigo atende aos objetivos e critérios de inclusão. Caso haja dúvida com relação ao artigo é importante mantê-lo na lista de artigos, e submetê-lo ao Filtro 2, onde será feita a leitura da introdução e conclusão.

O Filtro 2 é realizado no Passo 3. Consiste na leitura da introdução e conclusão dos artigos, e repete a leitura do título, resumo e palavras-chave. Os artigos que não atenderem os objetivos de busca e os critérios de inclusão são eliminados da revisão. No quarto passo (Passo 4), os artigos selecionados no Filtro 2, são submetidos à leitura completa (Filtro 3). Nesse momento é importante ter foco nos objetivos e critérios de inclusão. Os artigos que passarem por este filtro certamente serão relevantes para a pesquisa e síntese da teoria, e poderão compor a dissertação ou tese. Em ambas as etapas é importante documentar os dados no Form2.

O Filtro 3 é especialmente importante pois é o início do processo iterativo de busca cruzada, onde são rastreados e identificados artigos relevantes por meio das citações dos autores. É o momento de ler por completo o trabalho, analisar e interpretar o texto. Esse passo (Passo 5) tem por objetivo principal identificar estudos

relevantes que não foram encontrados durante a busca nos periódicos ou bases de dados. Além disso, é nesse momento que os critérios de qualificação do artigo são preenchidos utilizando-se o Form3. Os dados dos artigos podem ser recuperados do Form1, sendo que nessa etapa outros aspectos do artigo serão avaliados como: quantidade de citações, objetivo e resultados do estudo, contribuição da pesquisa para a teoria estudada, método de pesquisa utilizado, dentre outros. O objetivo é realizar uma leitura minuciosa do trabalho e avaliá-lo. Essa avaliação, utilizando os critérios de qualificação, será útil para priorizar os artigos e assim, identificar os mais relevantes para o estudo.

Cada pesquisador pode criar um formulário (Form3) segundo as características mais apropriadas ao seu estudo. Em geral, o formulário 3 é utilizado para registrar um resumo do artigo, com informações do tipo: nome do periódico; título do artigo; autores; ano de publicação; instituição do autor principal do artigo; país; JCR do periódico; *Google Scholar Citation*; *WoS Citation Report* do artigo; campo para indicar o atendimento aos objetivos da pesquisa; descrição dos objetivos/resultados relevantes do estudo; método de pesquisa adotado; unidade de análise; tamanho da amostra; amplitude da amostra; campo para observações relevantes, etc.. Esse formulário será útil na construção da síntese final da revisão e análise dos resultados obtidos.

No Passo 6 realiza-se a busca nas bases de dados. O principal objetivo é encontrar artigos recentes, publicados em anais de congressos e eventos científicos que estão indexados em bases de dados. Utiliza-se a *String* de busca para identificar um conjunto de artigos relevantes para o estudo. Devido a grande quantidade de artigos que podem ser encontrados, esse trabalho de busca na base de dados exige o refinamento da *String* de busca e dos resultados gerados. Essa quantidade pode ser reduzida com a limitação do escopo da busca, por exemplo, definindo o período da busca em apenas 5 anos. Outra restrição importante são as áreas de pesquisa que já são conhecidas devido ao trabalho de busca e leitura dos artigos encontrados nos periódicos estudados.

A documentação dos artigos e resultados das buscas constitui o Passo 7. Os artigos que passarem pelo Filtro 3 são catalogados e armazenados em um software para gestão de referências bibliográficas. Nesse estudo foi utilizado o Mendeley.

Também se utiliza o Form2 e Form3 para registro dos dados das buscas. O Form2, em especial, é utilizado em todos os passos do procedimento apresentado. Todos os resultados obtidos durante a fase de processamento, utilizando-se os sete passos apresentados, em conjunto com os filtros de busca e formulários de registro dos artigos, serão úteis na fase final da revisão sistemática, conforme descrito a seguir.

- **Fase 3 – Saída:**

A fase final do roteiro de revisão bibliográfica sistemática consiste de 4 etapas:

- **Etapa 3.1 – Alertas:** Consiste na inserção de “alertas” nos principais periódicos identificados durante a condução da RBS. Ao final da RBS, as informações contidas no Form3 são úteis para priorizar os artigos e consequentemente identificar os principais periódicos para a área de estudo. O pesquisador pode inserir “alertas” nos periódicos e receber por email um aviso com os artigos publicados em futuras edições. Essa ação é útil para rastrear novos artigos e atualizar o repositório de artigos da pesquisa.
- **Etapa 3.2 - Cadastro e arquivo:** Os artigos que foram selecionados no Filtro 3, e foram analisados e interpretados serão incluídos no repositório de artigos da pesquisa. Os artigos serão armazenados com o apoio de um software para gerenciamento de referências (Mendeley). Trata-se de um sistema de fácil utilização que permite compartilhamento de arquivos entre os participantes do projeto de pesquisa, e ainda possibilita marcação no texto, e registro e anotações como resultado da leitura dos artigos.
- **Etapa 3.3 - Síntese e resultados:** nessa etapa elabora-se um relatório que será uma síntese da bibliografia estudada. Trata-se de um texto sobre o assunto estudado que poderá assumir o formato de uma seção de revisão bibliográfica que posteriormente será inserida na tese ou dissertação. É importante identificar o estado atual do corpo de conhecimento no assunto pesquisado, por exemplo, descrevendo os principais autores da área, a evolução do conceito, quantidade de artigos diretamente relacionados ao tema de pesquisa, compilar e avaliar as definições dos termos, modelos teóricos, estudos de casos, survey, etc.
- **Etapa 3.4 - Modelos teóricos:** a construção de modelos teóricos e definição de hipóteses têm como embasamento os resultados da RBS, e a síntese do tema

estudado. O modelo teórico é o resultado final da RBS. Será especialmente útil para a continuação da pesquisa, na construção do método para realização de estudos de caso, ou *survey*. Caso a RBS tenha sido embasada em hipóteses pré-definidas, nesse momento elas podem ser avaliadas e confrontadas com os resultados obtidos, verificando se podem ser refutadas ou corroboradas.

4.4.3 Estudo de caso

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. Esta definição ajuda a compreender e distinguir o método do estudo de caso de outras estratégias de pesquisa como o método histórico e a entrevista em profundidade, o método experimental e o *survey*. O método é colocado como sendo mais adequado para pesquisas exploratórias e particularmente útil para a geração de hipóteses e isto pode ter contribuído para dificultar o entendimento do que é o método de estudo de casos, como ele é desenhado e conduzido.

O objetivo de um estudo de caso é aprofundar o conhecimento acerca de um problema não suficientemente definido, visando estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões ou desenvolver a teoria. Os estudos de casos podem ser classificados segundo: seu conteúdo e objetivo final (exploratórios, explanatórios ou descritivos) ou quantidade de casos (caso único – holístico ou incorporado ou casos múltiplos – também categorizados em holísticos ou incorporados). A principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que estes tentam esclarecer o motivo pelo qual uma decisão ou um conjunto de decisões foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados alcançados.

Ao comparar o Método do Estudo de Caso com outros métodos é preciso analisar as questões que são colocadas pela investigação. De modo específico, este método é adequado para responder às questões "como" e "por que", que são questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo mais do que frequências ou incidências. As respostas a estas questões são obtidas em situações onde o investigador pode manipular o comportamento de forma direta, precisa e sistemática, sendo-lhe possível isolar variáveis, como no caso de

experimentos em laboratório. Ao fazer isto, deliberadamente se isola o fenômeno estudado de seu contexto.

4.4.3.1 Estruturação do estudo de caso

A organização deste tópico foi baseada considerando a abordagem de Miguel (2007) e Ventura (2007) sobre a condução da investigação (nível operacional). O autor aponta 5 etapas para a condução de um estudo de caso

Etapa 1 – Definição da estrutura conceitual teórica:

Deve-se primeiramente definir um referencial conceitual teórico para o trabalho, de forma a resultar em um mapeamento da literatura sobre o assunto. Este mapeamento localiza o tópico de pesquisa no contexto da literatura disponível sobre o tema. Tal mapa indica a abrangência da literatura demonstrando como o tópico em estudo é influenciado pelas fontes bibliográficas existentes. Uma outra função importante neste mapa é a identificação de trabalhos de cunho teórico ou de caráter empírico. Além disso, a partir da busca bibliográfica e revisão da literatura é possível identificar lacunas onde a pesquisa pode ser justificada (em termos de relevância), bem como possibilita extrair os constructos (elementos extraídos da literatura que representam um conceito a ser verificado). A partir destes constructos, as proposições podem ser então estabelecidas (uma ou mais proposições correspondem ao que realmente será verificado, ou seja, é a representação do constructo para fins de mensuração). O referencial teórico também serve para delimitar as fronteiras do que será investigado, proporcionar o suporte teórico para a pesquisa (fundamentos) e também explicitar o grau de evolução (estado da arte) sobre o tema estudado, além de ser um indicativo da familiaridade e conhecimento do pesquisador sobre o assunto.

Etapa 2 – Planejamento do caso

Uma das primeiras tarefas nesse planejamento é a escolha da unidade de análise, ou seja, do caso. A pesquisa pode ter mais de um caso a ser investigado (mais de uma unidade de análise), porém sugere-se, no contexto da monografia, que não haja estudo de casos múltiplos, uma vez que o aluno necessita levar em conta

questões como limitações de acesso aos dados e informações e o seu tempo disponível para o estudo. Outra característica é se vai tratar de um estudo longitudinal (a observação do caso em um processo analítico temporal de duração extensa. Exemplo: descrever uma mudança em um processo de implantação de dada prática organizacional) ou de um estudo transversal (a observação do caso com tempo bem delimitado. Exemplo: analisar como a implantação de uma determinada prática afetou as ações de um determinado setor da organização).

A partir da seleção do caso, deve-se determinar os métodos e técnicas tanto para a coleta quanto para a análise dos dados. Nesse sentido, devem ser empregadas múltiplas fontes de evidência. Usualmente, considera-se entrevistas (estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas), análise documental, observações diretas e, embora de forma restrita, pode-se incluir *surveys*. Quando for o caso, visitas ao “chão de fábrica” também são importantes no sentido de verificar, *in loco e/ou in modus operandi*, o fenômeno estudado. O uso de múltiplas fontes de dados e a iteração com os constructos desenvolvidos a partir da literatura possibilitam que o pesquisador alcance uma maior validade construtiva da pesquisa.

Uma vez escolhidas as técnicas para a coleta de dados, um protocolo deve ser desenvolvido. Este não deve se resumir a um roteiro de entrevistas. Além do conjunto de questões a serem usadas, um protocolo deve conter procedimentos e regras gerais da pesquisa para sua condução, indicação da origem das fontes de informação (tipo de fontes, indivíduos, locais, etc.). Desta forma, um protocolo é mais do que um mero roteiro com perguntas, mas sim um instrumento que melhora a confiabilidade e validade na condução de um estudo de caso. Um protocolo de pesquisa geralmente inclui três partes principais: o contexto da pesquisa, a parte a ser investigada (como, por exemplo, a utilização de práticas de gestão da qualidade) e as variáveis de controle. A definição dos meios para a análise dos dados é, geralmente, negligenciada na condução de estudo de caso. A análise deve ser previamente planejada e explicitada no trabalho.

Etapa 3 – Condução de um teste piloto

Embora não seja uma prática comum em estudo de caso, é sempre importante a condução de um teste piloto pelo pesquisador, antes de partir para a coleta de

dados. O objetivo desse teste é verificar os procedimentos de aplicação com base no protocolo, visando seu aprimoramento. A partir dessa aplicação, tem-se também condições de verificar a qualidade dos dados obtidos, visando identificar se eles estão associados aos constructos e, conseqüentemente, se contribuem para o atendimento aos objetivos da pesquisa. A partir do teste fazem-se então as correções e ajustes necessários.

Etapa 4 – Coleta de dados

Após a realização do teste piloto e possíveis ajustes no protocolo de pesquisa, essa etapa considera a coleta dos dados. Os casos devem ser contatados, considerando os principais informantes que estão cientes da pesquisa. Um contato inicial deve ser um executivo sênior que não somente tenha condições de autorizar a condução da pesquisa, indique quais são os informantes principais que devem ser entrevistados, mas também seja capaz de abrir as portas e resolver impasses, caso estes ocorram. Para ter acesso a organização, os contatos pessoais do pesquisador são extremamente úteis, bem como ex-alunos, associações de classe, dentre outros. Deve ficar claro também que a condução da pesquisa deve trazer benefícios mútuos. Esses contatos iniciais podem (na verdade devem) ser feitos com antecedência e, provavelmente, já devem ter sido feitos antes dos dados serem coletados. De qualquer modo, é importante que os informantes tenham clareza do objetivo e importância da pesquisa e o pesquisador assuma o caráter de confidencialidade dos dados coletados. Porém, antes de sair a campo, é importante ter uma estimativa mais clara do tempo a ser despendido e dos recursos a serem consumidos.

Após os contatos, os dados devem ser coletados utilizando os instrumentos definidos no planejamento. As habilidades de entrevistas devem ser consideradas, a partir dos seguintes fatores: ter capacidade de fazer questões adequadas e interpretar as respostas; ser um bom ouvinte e não trazer nenhum tipo de preconceito; estar muito bem embasado (teoricamente) no tema sendo investigado; ser receptivo e sensível a possíveis evidências contraditórias; ser adaptável e flexível às situações novas e/ou não previstas, considerando-as como oportunidades e não ameaças.

Quanto aos registros dos dados existem várias formas de fazê-lo. Os registros em gravador trazem uma série de vantagens no sentido da melhoria da precisão na

análise posterior. Porém, a gravação pode ser intrusiva no sentido de inibir o entrevistado, além da transcrição ser dispendiosa em termos de tempo. Se o uso de gravador não for uma opção desejável, é importante fazer anotações, desenvolvendo os registros das entrevistas. As anotações de campo são extremamente relevantes e todas e quaisquer impressões, descrições do que ocorre, e observações devem ser levadas em consideração.

Preferencialmente, esses registros devem ser feitos no momento em que os eventos ocorrem. Se isso não for possível, deve ser feito o registro tão logo quanto possível sob o risco de perda de informações importantes. A sequência dos eventos deve ser planejada (no protocolo) sempre considerando um período de tempo estimado. O pesquisador também deve buscar convergência e divergência no conjunto de dados e, sempre que necessário, deve também buscar esclarecimento sobre as situações vivenciadas. Se alguma fonte de evidência não foi planejada e foi identificada que é importante, esta deve ser considerada na coleta dos dados.

Finalmente, deve-se tentar limitar os efeitos do próprio pesquisador, que deve sempre ter em mente que ele(a) é um elemento estranho no contexto analisado; em termos de efeitos do pesquisador no caso, ele(a) pode influenciar os respondentes. O inverso também é verdadeiro, ou seja, o caso pode influenciar o pesquisador, pois este pode ser induzido pela ingenuidade, ter tendência de concordar com a situação e fazer inferências que, não necessariamente, são decorrentes nas evidências. A coleta deve ser dada como concluída quando a quantidade de dados e informações reduzir e/ou quando se considera dados suficientes para endereçar a questão da pesquisa. Obviamente, outros aspectos devem ser considerados, como a premência de tempo em função de prazos assumidos. Porém, esse último aspecto não pode influenciar negativamente o rigor metodológico.

Etapa 4 – Análise dos dados

A partir do conjunto de dados coletados, considerando as múltiplas fontes de evidência, o pesquisador deve então produzir uma espécie de narrativa geral do caso. Isso não implica que tudo que foi coletado deverá ser incluído no relatório da pesquisa (seja uma dissertação, tese, relatório de pesquisa ou artigo). Geralmente, será necessário fazer uma redução dos dados (*data reduction*) de tal forma que seja

incluído na análise somente aquilo que é essencial e que tem estreita ligação com os objetivos e constructos da pesquisa. Se houve gravação das entrevistas, essas devem ser transcritas por completo, resultando em dados brutos. A transcrição deve ser feita o mais rapidamente possível para que os detalhes de memória (por exemplo reações, não se percam). O mesmo vale para as anotações em papel, que devem ser transferidas para um ou mais arquivos eletrônicos. As anotações e gravações devem ser estruturadas conforme o protocolo de pesquisa. Dados secundários também devem ser utilizados, como por exemplo aqueles relacionados a caracterização do objeto de análise (por exemplo uma empresa). Essa é uma outra (espécie de) transcrição. Outras anotações e impressões, bem como idéias surgidas durante a coleta e *insights* também devem ser consideradas. Um mecanismo importante para a melhoria na transcrição das narrativas, especialmente se estas não foram gravadas, é o envio do texto para os informantes fazerem uma revisão, dando retorno sobre a exatidão das informações prestadas e também sobre aspectos de confidencialidade que não podem ser divulgados.

Etapa 5 – Geração do relatório de pesquisa

Todo o conjunto de atividades das etapas anteriores deve então ser sintetizado em um relatório de pesquisa. Esse relatório é o gerador (isto é, não é sinônimo) da monografia (tese ou dissertação) e de artigos (para congressos ou periódicos). Sempre deve ser considerado que os resultados devem estar estreitamente relacionados à teoria, tomando o cuidado para não ajustar a teoria aos resultados e evidências, mas o inverso, ou seja, os resultados e as evidências são o que deve ser associado à teoria, possibilitando, inclusive, a geração de nova teoria.

O estudo de caso deve estar pautado na confiabilidade e validade, que são critérios para julgar a qualidade da pesquisa

Figura 19. Tipos de testes, atividades e etapas do estudo de caso. Adaptado de Miguel (2007)

TESTE	ATIVIDADE OPERACIONAL	ETAPA DA PESQUISA
Validade do constructo	Uso de múltiplas fontes de evidências Estabelecer um encadeamento de evidências Revisão do relatório pelos respondentes	Coleta dos dados Análise dos dados
Validade interna	Desenvolver padrão de convergência e de construção da explicação/narrativa Fazer análise de séries temporais	Análise dos dados
Validade externa	Usar a lógica de replicação em múltiplos estudos de caso	Planejamento da pesquisa (casos)
Confiabilidade	Usar protocolo de pesquisa no estudo de caso Desenvolver base de dados para o estudo de caso	Coleta de dados

Fonte: elaborado pelos autores

5 REGRAS GERAIS DE EDITORAÇÃO

As recomendações a seguir são para os TCC/TG, mas podem ser utilizadas em demais trabalhos acadêmicos. Elas foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira NBR 14724 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011), bem como segundo as reflexões de autoras e autores da área de redação e metodologia científica. Utilizou-se trechos de artigos, livros, Trabalhos de Conclusão de Curso e outros materiais para ilustrar as regras adotadas. Todos os exemplos foram colocados em *Boxees* destacados do texto para melhor visualização.

É importante destacar que é comum ver outros formatos em diferentes trabalhos acadêmicos. Isso se deve ao uso de outras normas (principalmente em artigos de revista), a diferentes opções utilizados pelas instituições (no caso de Trabalhos de Graduação, Dissertações e Teses) ou mesmo a equívocos não corrigidos na versão para publicação.

5.1 Linguagem

Segundo Marconi e Lakatos (2019), a escrita do texto científico deve obedecer às normas básicas de redação: uso da norma linguística padrão (adequação à gramática) e conformidade ao gênero textual. São característica deste estilo de texto ser simples, claro, preciso e conciso, devendo-se evitar termos e formas pouco usuais da língua portuguesa (YOSHIDA, 2006). Veja exemplo no Boxe 1.

Boxe 1 – Exemplo de gênero textual científico extraído da introdução de um artigo

A premissa básica que sustentou a pesquisa, da qual apenas uma parte será aqui discutida, foi a seguinte: a organização universitária, como qualquer outra esfera da educação formal, está sendo convocada a assumir um duplo papel, o de educar – que se distingue da mera instrução – e o de preparar profissionais para atender às novas demandas do mercado de trabalho. A questão a saber é como os seus clientes internos - os estudantes - percebem, interpretam e reagem neste contexto. O objetivo da pesquisa foi mapear a percepção e a avaliação de estudantes universitários concluintes sobre três aspectos: i) sua formação escolar, a partir de seu ingresso na universidade, ii) suas opções de atuação profissional e iii) sua prontidão para se inserir no mercado de trabalho.

Fonte: adaptado de Gondin (2002)

“Adjetivos supérfluos, rodeios e repetições ou explicações inúteis devem ser evitadas, assim como a forma excessivamente compacta, que pode prejudicar a compreensão do texto” (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 287). Inversões de frases, trocadilhos e metáforas também não devem ser utilizadas (YOSHIDA, 2006). Gírias ou jargões, bem como estilo de linguagem literária, jornalística ou comercial também descaracterizam o texto científico. Termos em língua estrangeira podem ser utilizados, porém devem ser explicados (sempre que necessário) e devem ser grafados em itálico.

De acordo com Machado (1987), é consenso que a linguagem usada para o texto do trabalho acadêmico deve ser sempre no impessoal (terceira pessoa do singular ou do plural), evitando-se o uso da primeira pessoa do singular. Para evitar o uso de expressões do tipo o autor conclui ou o autor verifica, pode-se utilizar a voz passiva em expressões como conclui-se ou verifica-se ou percebe-se. O Boxe 2 traz exemplos de uso de linguagem na voz passiva, destacadas em vermelho.

Boxe 2 – Exemplos de uso da linguagem na voz passiva

Exemplo 1:

Neste caso, fez-se a opção pela abordagem qualitativa e adotou-se como substrato teórico a perspectiva cognitiva. (GONDIN, 2002)

Exemplo 2:

Diante dos resultados obtidos, julga-se necessário introduzir uma nova ordem de pensar interdisciplinar e uma preocupação com a ética para firmar propósitos com valores humanos. (VANDERLEY, 2001)

Exemplo 3:

Para finalizar, os resultados aqui apresentados e analisados apontam para a necessidade de estabelecer mais diálogo entre os setores da universidade, [...] (GONDIN, 2002)

Fonte: extraídos das fontes indicadas em cada exemplo

Porém, autores como Machado (1987), criticam o uso da voz passiva, pois são utilizadas para conferir suposta neutralidade, desconsiderando que o fazer científico é histórico e social. Neste sentido, Marconi e Lakatos (2017) registram que hoje já se

admite o uso da primeira pessoa do plural, o que favorece o uso da voz ativa. Moreto (2017) discute que as escolhas no uso da linguagem na elaboração do Trabalho de Graduação refletem a lógica e a cultura das diferentes áreas do conhecimento, sendo, portanto, fundamental que o aluno leia e observe a forma de escrever em trabalhos de sua área de conhecimento.

O tempo verbal sugerido é o futuro para o Projeto de TCC/TG e o passado para o TCC/TG final, já que o primeiro é um plano do que será feito e o segundo é um relato da pesquisa realizada. Moreto (2014) discute que o uso do presente também é comum, dependendo do objetivo dos autores do texto.

5.2 Formato

O trabalho acadêmico deve ser apresentado em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), na cor preta, podendo-se utilizar cores nas ilustrações. Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção da ficha catalográfica que devem vir no verso da folha de rosto. Algumas IES recomendam que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados também apenas no anverso da folha. Caso, seja feita a opção pela digitação no anverso e verso para os elementos textuais, deve-se verificar se não há prejuízo na apresentação de imagens e outros elementos gráficos e textuais. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.3 Margem

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Para trabalhos digitados no anverso e verso as margens devem ser espelhadas. Isto é para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.4 Parágrafo

A formatação do parágrafo deve ser alinhado à esquerda, justificado, sem recuos a direita e a esquerda, com a primeira linha com recuo de 1,25 cm, sem espaçamentos antes e depois e o espaçamento entre linhas: 1,5 linhas. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.5 Fonte

O texto deve ser digitado em fonte *Arial* tamanho 12, inclusive capa. As citações de mais de três linhas devem ser digitadas em tamanho 10, sem aspas, recuadas a 4 cm. Também são digitadas em tamanho 10: notas de rodapé, títulos e legendas das ilustrações e tabelas. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.6 Espaçamento

Todo texto do trabalho deve ser digitado com espaço 1,5 entre linhas. Já as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, resumo e *abstract* devem ser digitados em espaço simples entre linhas. Os títulos das seções e subseções devem ser separados por um espaço de 1,5 entre linhas, ou seja, antes e após a indicação das seções e subseções: secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias existe um espaço de 1,5. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.7 Paginação

A partir da folha de rosto, todas as folhas do trabalho são contadas sequencialmente. As folhas dos elementos pré-textuais como folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, *abstract*, listas e sumário são

contadas, porém não numeradas.

A numeração é colocada a partir da primeira folha textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior da folha, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Para os trabalhos digitados no anverso, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A numeração deve figurar, a partir da primeira folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Quando o trabalho for digitado em anverso e verso, as numerações das páginas devem ser colocadas no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no canto superior esquerdo.

O(s) apêndice(s) e anexo(s) também são numerados de forma contínua, com sua paginação dando seguimento à do texto principal do trabalho. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.8 Numeração Progressiva

A numeração progressiva das seções evidencia a sistematização do conteúdo do trabalho. Os títulos dos tópicos devem ser apresentados na margem superior da folha, alinhado à esquerda e justificados sem recuo. Utilizam-se letras maiúsculas negritadas para os títulos das seções primárias (tópicos) e apenas a letra inicial maiúscula para os títulos das seções secundárias (subtópicos) terciárias, quaternárias e quinárias. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

5.9 Alíneas

A alínea é uma forma da linguagem escrita que indica a divisão de um tema ou assunto, enumerando vários subtópicos do mesmo. Pode ser representada por letras minúsculas ordenadas alfabeticamente ou por números por ordem crescente. A seguir são apresentadas algumas regras gerais, utilizando o próprio formato de alínea:

- a) trecho final anterior as alíneas terminam em dois pontos;
- b) as letras indicativas das alíneas são reentradas em relação a margem esquerda (1,25 cm);
- c) texto da alínea começa por letra minúscula, seguida de parênteses e termina em ponto e vírgula, exceto a última que termina em ponto;
- d) cada alínea não comporta mais que um período sintático (não pode ocorrer ponto final no interior da alínea);
- e) a alínea pode ser subdividida em subalíneas;
- f) nos casos que seguem subalíneas, estas devem começar por travessão, serem digitadas em letra minúscula e terminadas em ponto e vírgula;
- g) a segunda e as seguintes linhas da matéria da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria alínea;
- h) deve haver um espaço de 1,5 cm antes e após as alíneas;
- i) caso o número de alíneas seja superior as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras duplas (aa, bb, cc...).

5.10 Aspás

Deve-se evitar o uso de aspás com a finalidade de dar sentido figurativo a um termo ou para indicar jargões. Os mesmos devem ser substituídos por termos técnicos. As aspás têm finalidades específicas no trabalho científico, como as descritas a seguir:

- a) simples indicam citação em outra citação;
- b) duplas são empregadas no início e no final de uma citação direta que não exceda três linhas e em citações textuais no rodapé.

5.11 Siglas

Quando aparece pela primeira vez no texto, o significado completo da sigla a precede, e a sigla deve ser colocada entre parênteses. É recomendável evitá-la o máximo possível, exceto nos casos em que estão consagradas, exemplo: Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deve-se considerar as seguintes observações:

- a) para siglas até três letras utilizam-se apenas letras maiúsculas e sem pontuação entre as letras, exemplo ABNT;
- b) para siglas com mais de três letras que podem ser pronunciadas use letra maiúscula inicial e minúsculas nas demais, exemplo Unicef;
- c) escreva em maiúsculas todas as siglas que precisam ser pronunciadas letra por letra, exemplo IBGE (exceção para siglas consagradas como CNPq e UnB);
- d) para formar plural acrescente a letra “s” minúsculo no final, exemplo PUCs
- e) siglas e abreviaturas devem constar em lista própria em todos os trabalhos, porém este é um elemento opcional.

Recomenda-se que siglas em língua estrangeira, sejam explicadas. O exemplo do Boxe 3 ilustra o uso de Siglas com a devida explicação.

Boxe 3 – Exemplo da explicação de uma sigla em língua estrangeira

Para a análise dos ambientes interno e externo às Instituições de Pesquisa estudadas foi escolhida a ferramenta SWOT (A expressão SWOT representa um acrônimo dos termos em inglês *Strengths, Weaknesses, Opportunities* e *Threats*, os quais traduzidos para a língua portuguesa significam, respectivamente, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

Fonte: extraído de Quintal e Terra (2014)

5.12 Ilustrações

São ilustrações os desenhos, fotografias, quadros, gráficos, plantas, mapas, organogramas, esquemas, fluxograma, imagens e outros. Algumas IES recomendam que todas as ilustrações, com exceção de quadros e gráficos, devem ser citadas no texto como figuras¹. Desta forma, figuras, quadros e gráficos devem ter numeração

¹ Neste material utilizou-se o termo Box para os exemplos ao invés de Figura para não gerar confusão

específica algarismos arábicos, seguindo a ordem de ocorrência no texto. No texto devem ser mencionadas com inicial maiúscula e com a respectiva numeração, exemplos: Boxe1; Quadro 5; Gráfico 2.

Pode-se elaborar listas próprias para cada tipo de ilustração (Figuras, Quadros e Gráficos), desde que na lista, haja mais de duas ilustrações. Porém este é um elemento opcional, não sendo obrigatório, conforme designa a NBR 14724, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011). Caso sejam elaboradas, as listas devem ser apresentadas antes do sumário. Para consultar como realizar essa e as demais formatações, ver Prodanov e Freitas (2013), capítulo 9, sobre formatação de trabalhos em *Word*.

A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere no texto. Sua identificação é apresentada na parte superior, designada por seu título, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título (em negrito e fonte *Arial 10*), conforme sugere a ABNT (2011).

Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (em negrito e fonte *Arial 10*). De acordo com a ABNT (2011), este elemento é obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor. Pode-se colocar também abaixo da Figura uma legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão. A referência completa da fonte da ilustração deve ser inserida na lista de referência no final do trabalho. O Boxe 4 ilustra um exemplo de utilização de Figura em texto acadêmico.

na compreensão dos exemplos de figuras, gráficos, quadros e tabelas.

Boxe 4 – Exemplo de uso de Boxeem texto acadêmico

Fonte: extraído e adaptado de Souza e Silva (2018)

As mesmas regras de apresentação devem ser utilizadas para gráficos e quadros e tabelas. O Boxe 5 ilustra a utilização de gráficos e o Boxe 6 ilustra a utilização de quadros em trabalhos acadêmicos. A diferença entre quadros e tabelas, é que os quadros apresentam informações textuais, enquanto as tabelas apresentam informações numéricas. Na elaboração dos quadros são inseridos traços horizontais e verticais fechando as laterais e separando as linhas e colunas (ABNT, 2011). A elaboração de tabelas segue normas específicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que serão apresentadas a seguir.

Boxe 5 – Exemplo de uso de gráfico em texto acadêmico

Gráfico 1 – Número de respondentes de acordo com o Curso de Formação

Fonte: As autoras

Fonte: Adaptado de Nyima, Oliveira e Morais (2018)

Boxe 6 – Exemplo 1 de uso de quadro em texto acadêmico

Quadro 1 – Critérios de Prioridade

Seleção do CMMS / EAM X SIGMA	
Entre os critérios de seleção para aquisição de CMMS/EAM devem ser priorizados:	
Seleção do CMMS / EAM	Sigma
Existência dos programas-fonte e suporte técnico pelo fornecedor	SIM, este suporte técnico é mediante aquisição de um contrato de manutenção ou pagamento de serviços pontuais
Sistemas multiusuário e multiempresa	SIM
Facilidade de alteração de layout e tamanho de campo, pelo usuário	SIM, o usuário tem autonomia para edição de nomenclatura de campos, cabeçalho de relatórios e gráficos, porém a alteração do layout do sistema é feito através de customizações que são orçadas conforme necessidade do mesmo.
Interface com outros sistemas existentes (ou acesso a banco de dados)	SIM
Adicionar texto de forma ilimitada (isso é fundamental para instruções em OS, por exemplo)	SIM
Programação automática a partir de agendamento.	SIM
Nivelamento de recursos (primordial para otimização da programação e utilização dos recursos disponíveis)	SIM
Interface com outros aplicativos, como Excel, MS Project e Word.	SIM (Excel)
Possibilidade de inserção de gráficos, fotos e figuras em documentos do sistema (OS, Histórico de Equipamentos, Relatórios de Falha ...)	SIM (Para inserção de OS)
Acesso e controle de materiais e sobressalentes.	SIM
Controle e emissão de dados para o pagamento de serviços de terceiros	SIM
Emissão de Relatórios Gerenciais (customizados)	SIM
Controle e emissão de gráficos dos KPI (<i>key performance indicators</i>)	SIM
Registro de ocorrências codificadas, associadas à causa (análise de falha).	SIM
Controle do <i>back-log</i> total, por especialidade e por área.	SIM
Controle da mão de obra disponível e sua ocupação durante o dia.	SIM
Emissão da programação com horizonte definido pelo usuário (mínimo 3 dias).	SIM
Facilidade de utilização	SIM
Possibilidade de customização	SIM
Facilidade de aprendizado	SIM
Suporte ao gerenciamento	SIM

Fonte: Kardec e Nascif (2009, p.91), adaptado pelos autores

Fonte: extraído e adaptado de Meirelles e Silva (2016)

5.13 Tabelas

Tabela é uma “forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993, p. 9). O Boxe 7 ilustra o uso de tabelas em

trabalhos acadêmicos. As tabelas podem ser relacionadas em lista própria (elemento opcional, antes do sumário), que só deve ser elaborado se houver mais de 2 tabelas. As tabelas são numeradas sequencialmente ao longo do trabalho, com algarismos arábicos (ABNT, 2011). Ao serem mencionadas no texto, as tabelas devem ser indicadas com inicial maiúscula, seguida do número da tabela, exemplo: Tabela 1.

Boxe 7 – Exemplo 1 de tabela em texto acadêmico

Tabela 1 – Quantidade de estudantes (homens e mulheres) de acordo com a idade na data de ingresso em curso da Faculdade X.

Idade	Mulheres	Homens
16 a 19 anos	01	02
20 a 24 anos	11	21
25 a 34 anos	05	19
35 anos ou mais	00	14

Fonte: as autoras

Fonte: extraído e adaptado de Nyima, Oliveira e Morais (2018)

As tabelas devem ser construídas segundo as seguintes recomendações do IBGE (1993):

- a) traço duplo horizontal para limitar a estrutura da tabela;
- b) traço simples vertical, separando a coluna indicadora das demais e estas entre si. O traço vertical pode ser eliminado do corpo das tabelas desde que o número de colunas seja pequeno e não haja danos à leitura dos dados;
- c) quando uma linha representar uma soma ou total, deve-se destacá-la tipograficamente;
- d) não se colocam traços horizontais separando os dados numéricos das colunas, nem verticais fechando lateralmente as tabelas;
- e) a tabela precisa apresentar um título que indique a natureza e as

- abrangências geográfica e temporal dos dados numéricos;
- f) o título deve estar centralizado, na parte superior com letra *Arial* 12;
- g) a fonte de letra dos dados da tabela deve de tamanho 12;

O Boxe 8 ilustra outro exemplo de tabela com nota explicativa.

Boxe 8 – Exemplo 2 de uso de tabela em texto acadêmico

Tabela 5: Principais empresas exportadoras do estado de São Paulo – 2011

Principais empresas	Exportações US\$ FOB	Importações US\$ FOB
EMBRAER S.A.	4.018.175.251	2.774.722.913
COPERSUCAR-COOP. DE PROD. CANA	2.031.317.489	s/i
PETROBRAS	1.944.426.551	10.126.252.755
CATERPILLAR BRASIL LTDA	1.819.428.392	985.135.850
RAIZEN ENERGIA S.A	1.777.404.170	s/i
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.685.516.135	866.169.129
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	1.511.627.729	647.562.437
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	1.272.381.340	691.690.037
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	1.029.827.749	268.885.150
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	1.027.622.674	s/i
SCANIA LATIN AMERICA LTDA	982.464.608	745.810.588
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COM. DE ALIM. LTDA	808.959.554	s/i
JBS S/A	792.852.741	s/i
TOYOTA DO BRASIL LTDA	684.590.028	510.185.141
FISCHER S A COM. IND. E AGRIC.	593.066.386	s/i
MINERVA S.A.	512.688.830	s/i
FIBRIA CELULOSE S/A	510.972.146	s/i
AJINOMOTO DO BRASIL IND. E COM.	510.735.265	s/i
SAO MARTINHO S/A	507.493.016	s/i
BASF AS	405.269.806	979.768.133
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	268.275.061	567.382.553

Nota: s/i sem informação sobre as importações realizadas pela empresa em 2011.
Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Secretaria de Comércio Exterior.

Fonte: extraído de Arroyo (2012)

As tabelas contêm em sua base algumas notas que podem ser:

- a) notas de fonte que indicam a origem dos dados que constam na tabela, na qual deve-se citar o autor, a data e a página do documento e na lista de referência a referência bibliográfica completa do documento consultado ou

menciona-se termos como: Elaborado pelo autor ou Dados da pesquisa, nos casos em que é de autoria própria;

- b) notas gerais (se necessário) que são observáveis ou comentários para conceituar ou esclarecer o conteúdo das tabelas, o critério adotado no levantamento dos dados ou o método de elaboração das estatísticas derivadas;
- c) notas específicas referentes a uma parte específica da tabela: símbolo, fórmula e outros.

Se a tabela ultrapassar uma página, deve ser apresentada em duas ou mais partes, sendo que cada página deve ter o conteúdo do topo e o cabeçalho da tabela ou da parte, além da indicação de continua para a primeira página, continuação para as seguintes e conclusão para a última, logo abaixo do título. Para executar essa formatação use a ferramenta repetir linhas de cabeçalho da aba *layout* (ver Boxe 9).

Boxe 9 – Ferramenta de formatação para repetir cabeçalho de tabelas

Passo 1 – selecionar a linha de cabeçalho da tabela

NÚMERO	ANO	QUANTIA
1	2007	15
2	2008	7
3	2009	6

Passo 2 – ir na aba *layout* e clicar em Repetir Linhas de Cabeçalho

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *Word*

5.14 Equações e fórmulas

Aparecem destacados (em negrito ou itálico) para facilitar sua leitura. Devem ser apresentados fora do parágrafo e centralizadas, conforme ilustra o Boxe 10. É permitido um espaço entrelinhas maior que 1,5 cm para acomodar seus elementos, como expoentes, índices e outros (ABNT, 2011).

Boxe 10 – Exemplo de uso de equações e fórmulas em texto acadêmico

O tempo de acompanhamento do sistema foi de um lote ou ciclo, ou seja, desde a chegada dos leitões até a saída para o abate, correspondendo ao período de 120 dias.

A eficiência energética (η) foi obtida seguindo-se a equação definida por Quesada et al. (1991):

$$\eta = \frac{\sum E_{\text{saída}}}{\sum E_{\text{Consumo}}}$$

onde:

$$\sum E_{\text{saída}} = \sum (E_{D\text{saída}} + E_{I\text{saída}})$$

$$\sum E_{\text{consumo}} = \sum (E_{D\text{consumo}} + E_{I\text{consumo}})$$

E_D – estimativa de energia direta

E_I – estimativa de energia indireta

$E_{\text{saída}}$ – estimativa de energia que sai no processo de produção (em forma de produto)

E_{consumo} – estimativa de energia consumida no processo de produção

Considerou-se energia útil aquela disponível: a) suíno para abate; b) na forma de biofertilizante, c) na forma de nutrientes (a serem utilizados na produção de algas e como adubo orgânico) e d) aquela disponível pela geração de metano.

Fonte: extraído de Argonese *et al.* (2006)

Se houver várias fórmulas, pode-se numerá-las, indicando o número alinhado à direita após cada uma. Quando excederem uma linha, devem ser interrompidos antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração, multiplicação ou divisão (ABNT, 2011). Ambos aspectos estão ilustrados no Boxe 11. Para a inserção de equações e fórmulas, recomenda-se o uso da ferramenta Equação, disponível na aba Inserir do *Word*, como ilustra o Boxe 12.

Boxe 11 – Exemplo de fórmulas numeradas e com mais de uma linha

O próximo conjunto de equações se diferencia do primeiro em relação à defasagem dos indicadores da sondagem, neste caso os indicadores são coincidentes à produção. Nos modelos 4, 5 e 6, são utilizados dados de sondagem contemporâneos à variável *target*, trazendo um “primeiro sinal” da produção industrial, que é obtido com mais de um mês de antecedência de sua divulgação.

$$\begin{aligned}
 p_{impf_t} = & \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 p_{impf_{t-1}} + \hat{\beta}_2 p_{impf_{t-2}} + \hat{\beta}_3 p_{impf_{t-3}} + \hat{\beta}_4 p_{impf_{t-4}} + \hat{\beta}_5 p_{impf_{t-5}} + \\
 & \hat{\beta}_6 p_{impf_{t-6}} + \hat{\beta}_7 p_{impf_{t-7}} + \hat{\beta}_8 p_{impf_{t-8}} + \hat{\beta}_9 p_{impf_{t-9}} + \hat{\beta}_{10} p_{impf_{t-10}} + \hat{\beta}_{11} p_{impf_{t-11}} + \\
 & \hat{\gamma}_1 tn6_t + \hat{\gamma}_2 du_t + \hat{\theta}_1 \varepsilon_{t-1} + \hat{\theta}_2 \varepsilon_{t-2} + \hat{\theta}_3 \varepsilon_{t-3} + \hat{\theta}_4 \varepsilon_{t-4} + \hat{\theta}_5 \varepsilon_{t-5} + \hat{\theta}_6 \varepsilon_{t-6} + \hat{\theta}_7 \varepsilon_{t-7} + \hat{\theta}_8 \varepsilon_{t-8} + \\
 & \hat{\theta}_9 \varepsilon_{t-9} + \hat{\theta}_{10} \varepsilon_{t-10} + \hat{\theta}_{11} \varepsilon_{t-11} \quad (4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_{impf_t} = & \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 p_{impf_{t-1}} + \hat{\beta}_2 p_{impf_{t-2}} + \hat{\beta}_3 p_{impf_{t-3}} + \hat{\beta}_4 p_{impf_{t-4}} + \hat{\beta}_5 p_{impf_{t-5}} + \\
 & \hat{\beta}_6 p_{impf_{t-6}} + \hat{\beta}_7 p_{impf_{t-7}} + \hat{\gamma}_1 pca_grupo7_t + \hat{\gamma}_2 du_t + \hat{\theta}_1 \varepsilon_{t-1} + \hat{\theta}_2 \varepsilon_{t-2} + \hat{\theta}_3 \varepsilon_{t-3} + \hat{\theta}_4 \varepsilon_{t-4} + \\
 & \hat{\theta}_5 \varepsilon_{t-5} + \hat{\theta}_6 \varepsilon_{t-6} + \hat{\theta}_7 \varepsilon_{t-7} + \hat{\theta}_8 \varepsilon_{t-8} + \hat{\theta}_9 \varepsilon_{t-9} + \hat{\theta}_{10} \varepsilon_{t-10} + \hat{\theta}_{11} \varepsilon_{t-11} + \hat{\theta}_{12} \varepsilon_{t-12} \quad (5)
 \end{aligned}$$

Fonte: extraído de Durão (2018)

Boxe 12 – Ferramenta de inserção de equações e fórmulas

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *Word*.

5.15 Notas de Rodapé

São digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples e por um traço contínuo de 5 cm a partir da margem esquerda. Utiliza-se fonte *Arial*, tamanho 10. Quando ultrapassar uma linha, as próximas são alinhadas abaixo da

primeira letra da primeira linha e sem espaço entre elas. As notas de rodapé podem ser explicativas ou indicar a referência de uma fonte não consultada no caso de citação de citação. Para inserir notas de rodapé, utilize o botão Inserir Nota de Rodapé, na aba Referências, como ilustra o Boxe 13.

Boxe 13 – Botão Inserir Nota de Rodapé na aba Referências do Word

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o Word.

6 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

Neste capítulo serão apresentados os conceitos, regras de uso e exemplos de citações e referências. Ele foi elaborado segundo as Normas da ABNT NBR 10520:2002, que trata sobre as citações, e a NBR 6023:2018, que aborda as referências. As citações e a referências estão relacionadas, mas são itens diferentes (Boxe 14).

Boxe 14 – Exemplo de uma citação e respectiva referências em um texto científico

Citação no texto:

No que se refere à abordagem do problema, a presente pesquisa possui aspectos qualitativos e quantitativos. O método quantitativo, segundo Richardson et al. (1989), caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento destas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples, às mais complexas. Já o qualitativo, caracteriza-se por não pretender numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas, não utilizando instrumentos estatísticos para o processo de análise do problema.

Referência no final do texto:

RICHARDSON, Roberto J. et al. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989.

Legenda: destacado em vermelho a fonte da citação

Fonte: extraído de Silva Neto (2008)

A citação é a “menção de uma informação extraída de outra fonte” (ABNT, 2002, p.1). Ou seja, é quando o autor traz para o seu texto, ideias, dados, resultados, figuras dentre outras informações obtidas em outros materiais, como livros, sites, jornais, outros trabalhos acadêmicos, revistas, filmes, dentre outros, ou até mesmo outros trabalhos que o próprio autor já produziu, como artigos e trabalhos de disciplinas em seu curso de graduação. Sempre que se trazer para o texto informações de terceiros, deve-se indicar a fonte, indicando-se o autor e a data de publicação do material do qual se extraiu a informação.

A referência é “o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual” (ABNT, 2018, p.3). Dependendo do material que foi consultado os elementos descritivos podem variar, mas em geral envolvem, autor, título, local de publicação, ano e link e data de acesso, em caso de materiais obtidos na *internet*.

As citações são necessárias para construir o discurso do texto científico, são utilizadas na contextualização do tema, nas definições e conceituações, bem como suporte na argumentação do que se quer defender. A indicação da fonte de uma citação e a sua respectiva referência garantem ao trabalho acadêmico a possibilidade de questionamento, que segundo Demo (2000) é um dos aspectos fundamentais da ciência. Como explicam Curado, Souza e Madeira (2007), a indicação das citações e referências facilitam o trabalho do leitor de acessar as informações que lhe interessam, bem como o do autor, que poderá acessar suas fontes em outro momento com facilidade. Além disto, segundo estes autores, é fundamental para o respeito dos princípios éticos e legais na produção textual, contribuindo para se evitar o plágio.

É importante salientar, que é comum ver outras formas de apresentar citações e referências, seja em função de uso de outras normas, que não as da ABNT, ou em decorrência de diferentes escolhas e interpretações da ABNT. Por isso, a importância dos exemplos que acompanham cada item.

6.1 Citações

O pesquisador deve citar somente os documentos que efetivamente consultou, garantindo a integridade científica dos trabalhos acadêmicos. Deve-se evitar a utilização de citações de textos não publicados e informações verbais.

A NBR 10520 apresenta duas formas de citação, o sistema de chamada numérico e o de autor-data (ABNT, 2002). A chamada é a indicação da fonte consultada. Muitas IES adotam o sistema de chamada autor-data, no qual é indicado no texto o sobrenome de cada autor, seguido da data de publicação do documento (ver Boxe 15).

Boxe 15 – Citação e chamada no sistema autor-data

Antes de tudo, de acordo com Demo (2000), cientista é quem duvida do que vê, se diz, aparece e, ao mesmo tempo, não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta. É comum a expectativa incongruente de tudo criticar e pensar que podemos oferecer algo já não criticável.

Legenda: o texto da citação está dentro do retângulo azul e destacado no retângulo vermelho a chamada no sistema autor-data, indicando a fonte da citação

Fonte: elaborado Prodanov e Freitas (2013)

No sistema autor-data, o autor pode ser escrito de duas formas:

explicitamente, quando ele faz parte do texto, sendo colocado após expressões como conforme, segundo, de acordo com, dentre outras;

implicitamente, quando fica subentendido, sendo indicado entre parênteses.

O sobrenome do autor deve ser em letras maiúsculas e minúsculas na forma explícita e em letras maiúsculas na forma implícita. O ano de publicação sempre é indicado entre parênteses. O Boxe 16 ilustra estas duas formas de citação no sistema autor-data, como base no exemplo anterior (ABNT, 2002).

Boxe 16 – Exemplos de citação com autor implícito e explícito

Exemplo 1 – forma explícita

Antes de tudo, de acordo com Demo (2000), cientista é quem duvida do que vê, se diz, aparece e, ao mesmo tempo, não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta. É comum a expectativa incongruente de tudo criticar e pensar que podemos oferecer algo já não criticável.

Exemplo 2 – texto reescrito na forma implícita

Antes de tudo, cientista é quem duvida do que vê, se diz, aparece e, ao mesmo tempo, não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta (DEMO, 2002).

Fonte: adaptado de trecho extraído de Prodanov e Freitas (2013)

6.1.1 Tipos de citação

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002), as

citações podem ser de três tipos:

- a) direta;
- b) Indireta;
- c) citação de citação.

6.1.1.1 Citação direta

A citação direta é a cópia literal de parte da publicação consultada, transcrevendo as informações com as mesmas palavras usadas pelo autor. As citações diretas podem ser:

Curtas, quando possuem até três linhas;
Longas, apresentando mais de três linhas.

As citações diretas curtas devem estar contidas entre aspas duplas. Nelas, deve-se especificar a(s) página(s) do documento consultado, após a indicação do autor e da data, separado por vírgula, como mostrado no Boxe 17.

Boxe 17 – Exemplo de citação direta curta

Kant (1998, p.20) descreve a relação necessária do teórico com o prático para o conhecimento científico quando afirma: “os conceitos sem as intuições são vazios, e as intuições sem os conceitos são cegas”.

Fonte: extraído de Karuark, Manhães e Medeiros (2010)

As citações diretas longas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor (tamanho 10) que a do texto utilizado e sem aspas. Devem ser separadas do texto por um espaço 1,5 cm antes e depois, ou seja, deixa-se uma linha em branco antes e após o texto copiado (ver Boxe 18).

Boxe 18 – Exemplo de citação direta longa

Como já dito, o método hipotético-dedutivo foi proposto por Karl Popper e consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio:

[...] quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la. (GIL, 2008, p. 12).

O método hipotético-dedutivo inicia-se com um problema ou uma lacuna no conhecimento científico, passando pela formulação de hipóteses e por um processo de inferência dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela referida hipótese.

Fonte: extraído de Prodanov e Freitas (2013).

As citações diretas trazem as palavras de outros autores por isso, são utilizadas com a finalidade de enfatizar conceitos e posicionamentos. Elas dão força aos argumentos que o redator do trabalho está construindo, atuando como evidências do que está sendo afirmado. No entanto, devem ser utilizadas com cautela. O excesso de citações literais pode sugerir pouca habilidade de leitura, análise e síntese da ideia de outros autores, característica fundamental do trabalho de pesquisa acadêmica, como indicam Marconi e Lakatos (2018).

6.1.2 Citação indireta

A citação indireta é a transcrição das ideias do autor do material lido, porém utilizando-se outras palavras, reformulando-se o texto. A forma como o acadêmico gera conhecimento a partir da leitura de outros autores, demonstrando um esforço intelectual maior. O exemplo de citação utilizado nos *Boxes* 16 e 17 para mostrar as formas explícita e implícita, é do tipo indireto.

Neste tipo de citação as ideias do autor lido são inseridas no corpo do texto sem destaques. A indicação da(s) página(s) consultada(s) no documento é opcional,

sendo pouco usual. A Boxe 19 traz outros exemplos.

Exemplo 1 – citação indireta com autor implícito

Para os iniciantes em pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase, a preocupação na aplicação do método científico do que propriamente a ênfase nos resultados obtidos. O objetivo dos principiantes deve ser a aprendizagem quanto à forma de percorrer as fases do método científico e à operacionalização de técnicas de investigação. À medida que o pesquisador amplia o seu amadurecimento na utilização de procedimentos científicos, torna-se mais hábil e capaz de realizar pesquisas (BARROS; LEHFELD, 2000b).

Exemplo 2 – citação indireta com autor explícito

Para Bunge (1976, p. 20), a descontinuidade radical existente entre a ciência e o conhecimento popular, em numerosos aspectos (principalmente, no que se refere ao método), não nos deve levar a ignorar certa continuidade em outros aspectos, principalmente quando limitamos o conceito de conhecimento vulgar ao bom senso.

Boxe 19 – Exemplos de citação indireta

Legenda: no exemplo 2, as autoras indicam a página mesmo sendo citação indireta

Fonte: exemplo 1 extraído de Pradonov e Freitas (2013) e exemplo 2 extraído de Marconi e Lakatos (2019)

6.1.3 Citação de citação

A citação de citação é a transcrição de uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso. Ela pode ser utilizada quando se encontra uma informação citada no material consultado, mas não é possível acessar a obra original da qual foi extraída. Muitas IES indicam o uso da expressão citado por, para identificar o documento que realmente foi consultado². A referência completa da obra citada que não se teve acesso deve ser inserida em nota de rodapé. Já a referência completa do documento consultado, onde a citação foi localizada, deverá ser apresentada na lista de referências no final do trabalho. O Boxe 20 ilustra a forma de apresentação de uma citação de citação.

² É muito comum ver a expressão em latim *apud* que significa citado por.

Vale lembrar que o uso de citação de citação deve-se restringir a obras relevantes, mas de difícil acesso, como publicações antigas, em língua estrangeira e não disponíveis na *internet*. O excesso de citação de citação pode indicar falta de eficácia na pesquisa bibliográfica e empobrecer o trabalho.

No texto e na nota de rodapé ao final da página:

Taj (2008)¹ citado por Bartz, Weise e Ruppenthal (2012) afirma que a produção enxuta nasceu na Toyota com o nome de *Just-in-time* (JIT) ou Sistema Toyota de Produção – STP. A produção enxuta visa à eliminação de todos os aspectos que não contribuem para que a empresa obtenha com maior fluidez seus processos produtivos. Isto é realizado no sistema JIT, pois tudo aquilo que possa gerar acúmulos de materiais e insumos é eliminado, o que facilita dessa maneira a construção de uma coordenação de maior abrangência capaz de criar um fluxo contínuo com espontaneidade que influencia continuamente na extinção das perdas de tempo. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2002), o JIT age na mudança e melhoria de alguns aspectos internos importantes como por exemplo, manufatura enxuta, manufatura de fluxo contínuo, manufatura de alto valor agregado, produção sem estoque, guerra ao desperdício, manufatura veloz, manufatura de tempo de ciclo reduzido.

¹ TAJ., S. Lean manufacturing performance in China: assessment of 65 manufacturing plants. *Journal of Manufacturing Technology Management*. v. 19, n. 2, pp. 217-234, 2008.

Na lista de referências, ao final do documento:

BARTZ, Ana Paula Barth, WEISE, Andreas Dittmar, RUPPENTHAL, Janis Elisa. Aplicação da manufatura enxuta em uma indústria de equipamentos agrícolas. *Ingeniare. Rev. chil. ing.*, v.21, n.1, abr., pp. 147-158, 2013. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000100013. Acesso em: 20 jul. 2019.

Boxe 20 – Exemplos de citação de citação

Fonte: adaptado de Bombardi e Costa (2019)

6.2 Casos especiais

Além das regras apresentadas, há outras normas para casos em que há dois ou mais autores, coincidência de sobrenomes e outras situações. A NBR 10520 da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) detalha todas elas. Neste Manual, serão apresentados os casos mais comumente observados durante a realização dos TCC/TG de IES.

6.2.1 Quando há dois ou mais autores

Quando o documento da citação apresentar até três autores, todos devem ser mencionados. A forma de separar os autores é diferente no autor explícito e implícito. No autor explícito segue as regras da gramática, utilizando-se vírgula e “e”. No autor implícito utiliza-se ponto e vírgula, como ilustra o Boxe 21.

Boxe 21 – Formas de citação com até três autores

Exemplo 1 – dois autores na forma explícita:

Para Kotler e Lee (2005) a empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto para si quanto para a causa.

Exemplo 2 – dois autores na forma implícita:

A empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto para si quanto para a causa (KOTLER; LEE, 2005).

Exemplo 3 – três autores na forma explícita:

Para Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a disciplina Metodologia Científica é eminentemente prática, devendo-se estimular nos alunos a busca por respostas às suas dúvidas.

Exemplo 3 – três autores na forma implícita:

A pesquisa é algo que se aprende fazendo, como sugerem os conceitos mais modernos da Pedagogia (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).

Fonte: elaborado pelos autores

Se houver três ou mais autores no documento citado, apenas o sobrenome do primeiro é indicado seguido da expressão *et al.*, grafada em itálico. O Boxe 22 traz alguns exemplos.

Boxe 22 – Forma de citação com mais de três autores

Exemplo 1 – mais de três autores na forma explícita:

Como lembram Almeida *et al.* (2001, p. 28), a nova vanguarda do capitalismo é a produção de informação.

Exemplo 2 – mais de três autores na forma implícita:

“A nova vanguarda do capitalismo é a produção de informação” (ALMEIDA *et al.*, 2001, p. 28).

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.2 Coincidência de sobrenomes de autores diferentes

Quando dois ou mais autores lidos tiverem o mesmo sobrenome, acrescenta-se na chamada as iniciais de seus prenomes. Se ainda assim houver coincidência, colocam-se os prenomes por extenso (ver Boxe 23).

Boxe 23 – Exemplo de diferenciação de autores com sobrenome coincidente

No texto:

É importante lembrar que os sócios de uma empresa assumem o risco do negócio e esperam um retorno que é o lucro (SILVA, José, 2005).

A atividade seguradora é uma atividade regulamentada que visa a proteção dos segurados, a preservação da estabilidade econômico-financeira e a continuidade das seguradoras (SILVA, Josemar, 2006).

Na lista de Referências:

SILVA, Josemar. **Práticas contábeis das operações de seguros**. Rio de Janeiro: FUNESENSEG, 2005. 219 p.

SILVA, José. **Análise financeira de balanços**. São Paulo: Atlas, 2006. 530 p.

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.3 Citação de mais de uma obra do mesmo autor com mesma data de publicação

Quando existem citações de mais de um documento do mesmo autor com

mesma data, deve-se distingui-las com o acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espaço. Na lista de referências, os diferentes trabalhos devem ser incluídos e identificados com as mesmas letras (ver Boxe 24).

Boxe 24 – Exemplo diferenciação de publicações do mesmo autor com mesma data

No texto:

Como afirma Drucker (1999a) o papel das organizações é tornar úteis os conhecimentos. O autor coloca que gerenciamento é algo específico e distintivo de toda e qualquer organização (DRUCKER, 1999b, p.18).

Na lista de Referências:

DRUCKER, Peter. **Sociedade pós-capitalista**. São Paulo: Pioneira Thomson, 1999a.

DRUCKER, Peter. **Desafios gerenciais para o século XXI**. São Paulo: Pioneira, 1999b.

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.4 Citação relativa a mais de uma obra

Ao mencionar de forma simultânea as citações de diversos documentos de um mesmo autor, em anos diferentes, deve-se representar as datas separadas por vírgula e em ordem crescente, como ilustra o Boxe 25

Boxe 25 – citação de mais de uma obra do mesmo autor com diferentes datas

No texto:

Freire (2005, 2011), de maneira esperançosa, acredita no ser humano e no poder transformador do diálogo, com postura crítica, ancorada na ética e na prática.

Nas referências:

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 41 ed., 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança**: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Notas de Ana Maria Araújo Freire. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

Fonte: elaborado pelos autores

Ao mencionar de forma simultânea uma mesma ideia citada por vários

autores, suas chamadas devem separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética (ver Boxe 26)

Boxe 26 – menção de uma ideia citada por dois ou mais autores

Nesse sentido, tem importância não apenas as ações técnicas, mas também de discussão sobre a relação do ser humano com essa espécie, na busca pela minimização dos conflitos de predação, como sugerem várias autoras e autores (CONFORTI; AZEVEDO, 2003; HOFSTATER, 2013; LUCHERINI; MERINO, 2008; MARCHINI; MCDONALD, 2012).

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.5 Indicação de modificações do texto da obra citada

Nas citações pode-se indicar as supressões utilizando-se reticências entre colchetes. As interpolações, acréscimos ou comentários são colocadas entre colchetes. E as informações adicionais são indicadas entre parênteses como ilustra o Boxe 27.

Boxe 27 – Exemplos de símbolos para modificações no texto**[...] indica supressões:**

“O processo de criação do conhecimento organizacional inicia-se com o compartilhamento do conhecimento tácito [...] o conhecimento tácito compartilhado é convertido em conhecimento explícito [...]” (TARAPANOFF, 2001, p. 155)

[] indica interpolações, acréscimos ou comentários;

Conforme Ferrari (2005, p. 3) contabilidade se estende a todas as entidades que possuam patrimônio [bem ou conjunto de bens culturais ou naturais] sejam físicas ou jurídicas, de fins lucrativos ou não.

() indicação de informações adicionais:

(Ex.: obtenção, fase de elaboração, tradução nossa...).

Fonte: elaborado pelos autores

Caso o autor do trabalho deseje enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expresso “grifo nosso” entre parênteses, após a

chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque faça parte da obra consultada (ver Boxe 28).

Boxe 28 – Exemplo de destaque de parte da citação

As organizações a partir da década de 90, principalmente devido a globalização da economia, evolução tecnológica [...], foram compelidas a adotar **novas tendências de gestão** (LIMA, 1996, grifo nosso).

Fonte: elaborado pelos autores

Quando desejar-se colocar uma citação direta de um texto em outra língua, porém traduzido pelos autores do Trabalho de Graduação, deve-se incluir, após a citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses, como ilustra o Boxe 29.

Boxe 29 – Exemplo de citação traduzida

“a empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto para si quanto para a causa” (KOTLER; LEE, 2005, p. 249, tradução nossa).

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.6 Autor pessoa jurídica

Quando o documento foi produzido por uma pessoa jurídica, sem indicação específica autores pessoas físicas, indica-se o nome da instituição como é conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviado (ver Boxes 30 e 31). Convém padronizar os nomes para a mesma instituição, caso apareçam de formas diferentes em documentos distintos.

Boxe 30 – Exemplo de citação de documento produzido por entidade

Quando se analisa o impacto da inovação nas indústrias brasileiras, infelizmente, dentre os impactos menos relevantes, destacam-se aqueles relacionados aos efeitos ambientais. Nas empresas do setor de Indústria, as menores frequências deram-se: sobre o consumo de água (19,5%), de energia (28,4%), e de matérias primas (34,1%) (IBGE, 2016).

Fonte: elaborado pelos autores

Boxe 31 – Exemplo de citação com autoria de órgão genérico**No texto:**

O adoecimento no trabalho é uma questão que traz problemas ao trabalhador e ao empregador. No Brasil existem diversas legislações que devem ser observadas (BRASIL, 2017).

Nas referências:

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Adoecimento ocupacional**: um mal invisível e silencioso. Brasília, DF, 2017.

Fonte: elaborado pelos autores

6.2.7 Impossibilidade de identificação da autoria

Quando não for indicada uma autoria ou a mesma não puder ser identificada, deve-se realizar a chamada pela primeira palavra do título da obra, seguida por reticências (ver Boxe 32).

Boxe 32 – Exemplo de citação de obra sem autoria**No texto:**

A administração de empresas é uma área de atuação que se utiliza de conhecimentos que são adquiridos na prática cotidiana e por meio de pesquisas que dão fundamentação ao que se procura desenvolver (ADMINISTRAÇÃO ...)

Nas referências:

ADMINISTRAÇÃO de empresas: enciclopédia de direção, produção, finanças e marketing: arte ou ciência? São Paulo: Nova Cultural, 1986.

Fonte: elaborado pelos autores

Se o título iniciar com artigo, este também deve ser incluído, como ilustra o Boxe 33.

Boxe 33 – Exemplo de citação de obra sem autoria com título iniciando por artigo**No texto:**

“Em Londrina (PR), as crianças são levadas às lavouras a partir dos 5 anos.” (NOS CANAVIAIS..., 1995, p.12)

Nas referências:

NOS CANAVIAIS, mutilação em vez de lazer e escola. **O Globo**, Rio de Janeiro, 16 de jul. 1995. **O País**, p. 12.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3 Referências

A NBR 6023 (ABNT, 2018) define referências como um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, no todo ou em partes e que permite sua identificação. Hoje não se utiliza mais o termo referências bibliográficas, pois a diversidade de materiais que podem ser fonte em um trabalho acadêmico pode incluir vídeos, imagens, músicas, dentre outros, para além dos livros e materiais escritos.

As referências devem ser apresentadas em forma de lista no item pós-textual, Referências. Todas as obras consultadas e citadas no texto devem ser incluídas no item Referências e vice-versa, ou seja, não deve haver referências na lista final que não foram citadas ou cujas citações foram excluídas na versão final.

6.3.1 Regras gerais de apresentação

Muitas IES optam pela apresentação das referências obedecendo ordem alfabética do primeiro nome da chamada para todo tipo de material consultado (livros, vídeos, fotografias, etc.). A palavra referências é escrita em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, tamanho 12, centralizada na margem superior da folha. As referências devem ser alinhadas à margem esquerda do texto (não justificadas), em espaço simples, e separadas entre si por um espaço simples. Usa-se ponto no final de cada referência da lista. Um modelo geral pode ser visto no Boxe 34.

Boxe 34 – Exemplo das regras gerais de apresentação de referências

18

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, A. **Mercado financeiro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 340 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação – referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

BORTOLLOSI, L. N.; SAMPAIO, M. S. A produção acadêmica publicada na revista *Gestão & Produção* de 1999 a 2010: tendências e direções para pesquisas futuras. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 19, n. 1, p. 189-201, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/gp/v19n1/a13v19n1.pdf> >. Acesso em 15 fev. 2019.

BRASIL. **Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967**. Código de Caça. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências, 1967. Presidência da República - Casa Civil: subchefia de assuntos jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm>. Acesso em: 06 out. 2014.

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. **Anais...** São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.

Fonte: elaborado pelos autores

O recurso tipográfico escolhido por várias IES para destacar o título da publicação é o negrito. Isto só não se aplica aos documentos sem autoria, cuja entrada é o próprio título, como no exemplo do Boxe 32. Também pode-se optar não utilizar o traço sublinear para indicar a repetição de autores e títulos de obras. Assim sendo, eles devem ser os repetidos quantas vezes aparecerem, como no exemplo do Boxe 25.

As referências são compostas de elementos essenciais e complementares que variam de acordo com o tipo de material utilizado como fonte. As normas específicas para cada um serão apresentadas a seguir. Caso opte-se pela inclusão de elementos complementares, eles devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo de material. O exemplo é a inclusão de número de páginas de um livro, se for colocado em um, deve ser indicado em todos os livros.

A referência de todos os materiais *online*, ou seja, consultados na *internet*, deve

incluir, além dos elementos essenciais e complementares, o endereço eletrônico precedido da expressão Disponível em:, bem como a data de acesso, precedida da expressão Acesso em:. Exemplos podem ser vistos nas referências 3 e 4 do Boxe 34.

6.3.2 Transcrição dos elementos das referências

A seguir serão apresentadas as regras para apresentação de alguns dos elementos essenciais das obras, como autor, título, edição, local, editora e data. Os demais, serão explicados de acordo com o tipo de referência, no subitem 4.3.3.

6.3.2.1 Autoria

Conforme a NBR 6023 para indicação da forma correta de entrada de nomes, pessoais e/ou de entidades, deve ser utilizado o Código de Catalogação vigente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018).

6.3.2.1.1 Autor pessoa física

Para autores pessoais deve-se indicar o último sobrenome, escrito em letras maiúsculas, seguido de vírgula. Em seguida, coloca-se o(s) prenome(s), abreviado ou não, conforme consta no documento, seguido de ponto. Convém que se padronize a forma de apresentar os prenomes e sobrenomes para os mesmos autores, quando aparecem de forma diferente em distintos documentos. A padronização é por autor e não para todas as obras consultadas (ver Boxe 35).

Boxe 35 – Exemplo de padronização de prenomes de autor pessoal

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 41 ed., 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança**: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Notas de Ana Maria Araújo Freire. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GIL, Antônio C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SILVA, José. **Análise financeira de balanços**. São Paulo: Atlas, 2005.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando o sobrenome do autor é composto e ligado por hífen, deve-se fazer a entrada pelo primeiro sobrenome. No caso de nomes hispânicos, indica-se os dois últimos sobrenomes sem hífen. Quando o sobrenome do autor é seguido de palavras que indicam parentesco, deve-se tratar as palavras Filho, Júnior, Neto ou Sobrinho como parte do sobrenome. Em casos de prefixos, estes são mantidos juntos ao sobrenome (ver Boxe 36).

Boxe 36 – Exemplos de transcrição de casos especiais de sobrenomes

Exemplo 1 – nome composto

LIMONGI-FRANÇA, A. C. **Qualidade de vida no trabalho**. QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 217 p.

Exemplo 2 – nome hispânico

GONZÁLEZ GAUDIANO, E.; LORENZETTI, L. Investigação em educação ambiental na América Latina: mapeando tendências. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v.25, n.03, p.191-211, dez., 2009.

Exemplo 3 – grau de parentesco

ASSAF NETO, Alexandre. **Mercado financeiro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 340 p.

Exemplo 4 – com prefixo

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando houver até três autores pessoais, todos os sobrenomes devem ser indicados na referência. Se forem mais que três autores, deve-se indicar apenas o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão et al.. Para um autor, indica-se o último sobrenome em letras maiúsculas, vírgula seguida do prenome e outro(s) sobrenome(s), abreviado(s) ou não. Quando houver dois ou três autores, os nomes devem ser separados entre si por ponto-e-vírgula seguidos de espaço (ver Boxe 37).

Boxe 37 – Exemplos de referências com até três ou mais autores

Exemplo 1 – um autor

TORELLY, M. **Almanaque para 1949**: primeiro semestre ou Almanaque d'A Manhã. Ed. fac-sim. São Paulo: Studioma: Arquivo do Estado, 1991.

Exemplo 2 – três autores

DESLANDES, Suely F.; CRUZ NETO, Otavio; GOMES, Romeu. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 20. ed. Petropolis: Vozes, 2002.

Exemplo 3 – mais de três autores

HAIR JUNIOR, Joseph F. et al. **Análise multivariada de dados**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida pela abreviatura no singular do tipo de participação na realização da obra como organizador, coordenador, editor, compilador e outros. A abreviatura deve estar entre parênteses (Boxe 38).

Boxe 38 – Exemplo de responsabilidade pelo conjunto da obra

Exemplo 1 - organizadores

ALIENDE, Aniceto L.; MARCATO, Antonio C. (Org.). **Competência, conflitos de competência, exceções de impedimento e de suspensão**. São: Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.

Exemplo 2 – editores

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). **Enciclopédia e dicionário digital 98**. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.1.2 Autor pessoa jurídica

As obras de entidades como órgãos governamentais, empresas, associações, entre outros, tem entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento,

por extenso ou abreviado. Deve-se padronizar a entrada para a mesma instituição, caso seja grafada de formas distintas em documentos diferentes. A entidade pode ser de denominação genérica ou específica, ou ainda ser de natureza coletiva (ver exemplos do Boxe 39)

A entidade com denominação genérica é aquela que seu nome é precedido pelo nome do órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica a qual pertence. Os nomes geográficos (quando anteceder um órgão governamental da administração) devem estar em letras maiúsculas.

Já a entidade com denominação específica é aquela que apresenta denominação que a identifica. Neste caso, a entrada é realizada diretamente pelo seu nome. Em caso de nomes iguais, deve acrescentar área geográfica, entre parênteses.

As obras de responsabilidade de autoria de entidades coletivas como órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários e outros tem entrada pelo seu próprio nome, por extenso e em letras maiúsculas.

Boxe 39 – Exemplos de autor pessoa jurídica

Exemplo 1 – entidade genérica

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Relatório de atividades**: ano base 2004. Brasília, DF, 2005. 20 p.

Exemplo 2 – entidade específica

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). **Depósito legal de publicações**: relatório de títulos depositantes no ano de 2004. Rio de Janeiro, 2005. 10 p.

Exemplo 2 – entidade coletiva

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17799**: tecnologia da informação: técnicas de segurança: código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 351 p.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.1.3 Autor desconhecido

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é realizada pelo título da obra, sendo a primeira palavra do título escrito em letras maiúsculas. O termo anônimo não deve ser utilizado em substituição ao nome da autoria desconhecida. Neste caso, o

título não deve ser destacado em negrito.

Boxe 40 – Exemplos de autoria desconhecida

ADMINISTRAÇÃO de empresas: enciclopédia de direção, produção, finanças e marketing: arte ou ciência? São Paulo: Nova Cultural, 1986. 12 p. v. 1.

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, 12 ago. 2010. Disponível em:

<http://clibs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&action=flip>. Acesso em: 25 jul. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.2 Título e subtítulo

O título e o subtítulo (quando houver) devem ser reproduzidos tal como aparecem no documento. Usa-se ponto após o nome do título. Quando houver subtítulo, este deve ser separado do título por dois-pontos. O título deve ser reproduzido com inicial maiúscula e demais palavras grafadas em minúsculo, exceto para substantivos próprios. Já o subtítulo deve ser escrito em letras minúsculas, exceto quando a palavra inicial for um substantivo próprio. São apresentados exemplos no Bole 41.

Boxe 41 – Exemplos de títulos e subtítulos

Exemplo 1 – apenas título

WERKEMA, M. C. C. **As ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995.

Exemplos 2 e 3 – título e subtítulo

DUBY, Georges; PERROT, Michelle. **História das mulheres no Ocidente**: do Renascimento à Idade Média. Porto: Afrontamento, ca1999. 608 p. v. 3

FERRARO JUNIOR, L. A. (Org.) **Encontros e caminhos**: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. Brasília: MMA, v. 2., 2007.

Fonte: elaborado pelos autores

Uma exceção importante é em referências de artigos de periódicos, em que o título do trabalho não fica em destaque. Neste caso, o negrito é utilizado para destaca

o nome da revista ou jornal, como ilustra o Boxe 42.

Boxe 42 – Exemplo de título de artigo de periódico

Exemplo 1 – artigo de revista científica

ALDAY, H. E. C.. O planejamento estratégico dentro do conceito de administração estratégica. **Revista de Administração**, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 9-16, mai/ago. 2000.

Exemplo 2 – matéria de jornal

OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566% em oito anos. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia & Negócios, p. B 1.

Exemplo 2 – matéria de revista

TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**. São Paulo, ano 43, n. 9, ed. 943, p. 66-67, 20 mai., 2009.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento, entre colchetes (ver Boxe 43).

Boxe 43 – Exemplo de documento sem título

ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 26., 2002, Salvador. **[Resumo dos trabalhos]**. Rio de Janeiro: ANPAD, 2002.

Fonte: elaborado pelos autores

Para títulos e subtítulos muito longos podem-se suprimir as últimas palavras, inserindo reticências entre colchetes para demonstrar essa supressão, como ilustra o Boxe 44.

Boxe 44 – Exemplo de títulos longos

MELO, Leila R. P. **Importância do planejamento e estratégias de marketing para alavancagem da competitividade** [...]. 2009. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte. 2005.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.3 Edição

Quando existir no documento uma indicação de edição, esta deve ser transcrita como aparece no documento, utilizando-se abreviatura dos numerais ordinais e da palavra "edição" (ed.), seguido de ponto. Não se indica primeira edição, apenas a partir da segunda. Em casos de emendas e acréscimos à edição, esta deve ser apresentada de forma abreviada (ver Boxe 45).

Boxe 45 – Exemplos de indicação de edição

Exemplo 1 – indicação de edição simples

PEDROSA, Israel. **Da cor à cor inexistente**. 6 ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995.

Exemplo 2 – elementos complementares

MATTAR, Fauze N. **Pesquisa de Marketing**: metodologia e planejamento. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 345 p., v. 1.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.4 Local

O nome do local (cidade) de publicação deve ser transcrito tal como aparece no documento referenciado. Quando houver homônimos, acrescenta-se o nome do estado ou do país para distinção (ver Boxe 46). Quando houver mais de um local, registra-se o primeiro ou o mais destacado (Boxe 47).

Na ausência de nome de cidade, pode ser indicado o estado ou o país, desde que conste no documento. Quando não é possível determinar o local, deve-se usar a expressão *sine loco* abreviada, entre colchetes iniciando com letra maiúscula [S.I.] quando for o primeiro elemento dos dados da publicação, como em livros, ou apenas em minúsculas [s.i.], quando for o segundo elemento dos dados de publicação, com em revistas (ver Boxe 48).

Boxe 46 – Exemplo de indicação de cidade

BABBIE, Earl. **A pesquisa-ação**. Brasília: Plano, 2002. 159 p.

BARROS, Edgard de V. **Princípios de ciências sociais para a extensão rural**. Viçosa, MG: UFV, 1994. 715 p.

Fonte: elaborado pelos autores

Boxe 47 – Exemplo de obra com mais de um local para editora

BELTRÃO, Hélio. **Descentralização e liberdade**. 3. ed. Brasília: UNB, 2002. 132 p.

Nota: No livro aparece: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro

Fonte: elaborado pelos autores

Boxe 48 – Exemplos de publicação sem identificação de local

Exemplo 1 – primeiro elemento dos dados de publicação

GALEANO, Eduardo. **As veias abertas da América Latina**. 43. ed. [S.l.]: Paz e Terra, 2002. 307 p.

Exemplo 2 – segundo elemento dos dados de publicação

OLIVEIRA, S. M.; OLIVEIRA, H. T. Educação Ambiental: construindo perguntas de pesquisa na ação educativa. *Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, [s.l.], v. 20, jan.-jun., pp. 235-255, 2008. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3844/2293>. Acesso em 15 jul. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.5 Editora

O nome da editora deve ser transcrito tal como se apresenta no documento, abreviando-se os prenomes e suprimindo palavras que indicam a natureza jurídica ou comercial, como Ltda, S.A., ME e outros. Quando o documento apresentar duas editoras, indicam-se as duas, com seus respectivos locais. Mas se o documento apresentar três ou mais, deve-se indicar apenas a primeira ou a que estiver em maior destaque. Ver exemplos do Boxe 49.

Boxe 49 – Exemplo indicação da editora**Exemplo 1** – obra com uma editora

SCURO, Pedro. **Sociologia ativa e didática**: um convite ao estudo da ciência do mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 420 p.

Nota: Na publicação vem escrito Editora Saraiva Ltda.

Exemplo 2 – obra com mais de duas editoras

TUNDIS, Silvério A.; COSTA, Nilson do R. (Org.). **Cidadania e loucura**: políticas de saúde mental no Brasil. Rio de Janeiro: ABRASCO; Petrópolis: Vozes, 2001. 288 p.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão *sine nomine*, abreviada entre colchetes [s.n.]. Quando o local e a editora não puderem ser identificados no documento, deve-se utilizar as expressões *sine loco* e *sine nomine*, abreviadas entre colchetes [s.l.:s.n.] (Boxe 50).

Boxe 50 – Exemplo de obra sem identificação de editora e local**Exemplo 1** – sem identificação de editora

TORRES, Maria J. G. **Zona do agrão**: 1988 a 1985. Belo Horizonte: [s.n.], 1986. 137 p.

Exemplo 2 – sem identificação de editora e local

GOFF, Kenneth. **Psicopolítica**: técnica de lavagem cerebral nas ciências da domesticação dos povos. [S.l.: s.n.], 1988. 116 p.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.2.6 Data

A data (ano) de publicação de um documento deve ser indicada em algarismos arábicos. A data é um elemento essencial na referência e deve sempre ser indicada, seja a da impressão, publicação, distribuição, *copyright*, apresenta-o ou defesa de um trabalho ou outra.

Boxe 51 – Exemplos de indicação de data**Exemplo 1** – indicação de uma data

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos na graduação. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 174 p.

Fonte: elaborado pelos autores

Quando não for possível determinar a data precisa, pode se indicar uma data provável ou período entre colchetes. Ver exemplos do Boxe 52.

Boxe 52 – Exemplos de indicação de datas prováveis ou períodos**Exemplo 1** – indicação de uma data aproximada

FREUD, S. **Além do princípio de prazer**. Rio de Janeiro: Imago, [1975?]. 82 p.

Nota: pode-se utilizar também

[1971 ou 1972] para um ano ou outro

[entre 1980 e 1985] para um período menor do que 20 anos

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3 Modelos de referências

Os elementos que identificam as referências devem ser transcritos de acordo com o tipo de material. Para cada modelo serão destacados os elementos essenciais e os principais elementos complementares. A seguir serão apresentados modelos para cada tipo de fonte consultada.

6.3.3.1 Monografia no todo

São livros e/ou folhetos (manual, guia, catálogo, cartilha, dicionário, entre outros) e trabalhos acadêmicos (trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese). Os elementos essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se houver) edição (se houver), local, editora, e data de publicação.

Elementos opcionais podem ser incluídos, como volume, número de páginas e

ISBN. Porém, de acordo com a NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018), se for feita esta opção, todos os materiais do mesmo tipo devem ter os mesmos elementos opcionais. A seguir serão apresentados modelos para diferentes tipos de monografias.

6.3.3.1.1 *Livros, guias, manuais, cartilhas e folhetos*

Livros, Guias, Manuais e Cartilhas, são apresentados de modo bastante semelhante. O Boxe 53 traz alguns exemplos com elementos essenciais e complementares. Para folhetos, pode não haver editora, sendo ilustrado no Boxe 54.

Boxe 53 – Exemplos de referência livros e guias com elementos essenciais e opcionais

Exemplo 1 – elementos essenciais

KAURAK, F. S.; MANHÃES, F. C.; MEDEIROS, C. H. **Metodologia de pesquisa**: um guia prático. Itabuna : Via Litterarum, 2010.

Exemplo 2 – elementos opcionais

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019. *E-book*.

Fonte: elaborado pelos autores

Boxe 54 – Exemplo de referência para folheto

TRIBUNAL DE CONTAS DA União. **Avaliação do programa assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas**. Brasília, DF, 2005, 27 p.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.1.2 *Trabalhos acadêmicos*

Para trabalhos acadêmicos, onde os dados essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se tiver), ano de apresentação, número de folhas, páginas, ou volumes, grau, vinculação Acadêmica (entre parêntese), nome da faculdade, universidade e o ano de defesa. O Boxes 55 e 56 trazem os principais exemplos.

Boxe 55 – Trabalhos de Conclusão de Curso

Fonte: elaborado pelos autores

Exemplo 1 – Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação e especialização**Exemplos 1 - Dissertação de Mestrado**

PAIVA, Kely César Martins de. **Qualidade de vida no trabalho e stress de profissionais docentes**: uma comparação entre o público e o privado. 1999. 185 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1999.

Exemplo 2 – Tese de Doutorado

MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. **Estratégias do trabalhador informático nas relações de trabalho**. 1991. 200 f. v.1. Tese (Professor titular) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1991.

Boxe 56 – Exemplos para dissertação e tese

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.1.3 Partes de monografias

Quando for consultada apenas uma parte da monografia, os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, seguidos da expressão In: e da referência completa da monografia no todo. No final da referência deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou título próprios. O Boxe 57 traz alguns exemplos.

Boxe 57 – parte de monografia

ALIGHIERI, Dante. Paraíso. In: ALIGHIERI, Dante. **A divina comédia**. São Paulo: Atena, 2003. p. 524-782. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000002.pdf>>. Acesso em: 4 ago. 2006.

PORTER, Michael E. Como as forças competitivas moldam a estratégia. In: MONTGOMERY, Cynthia A.; PORTER, Michael E. (Orgs.). **Estratégia**: a busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005. Cap. 3, p. 11-27.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.2 Fascículos e volumes de publicação periódica

A publicação periódica inclui revistas acadêmicas, bem como revistas e jornais de divulgação. Neste manual, optou-se por descrever apenas fascículos e volumes de publicações periódicas, pois é bastante incomum a citação de uma publicação no todo (incluindo todos os seus volumes). Para este tipo de material os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, numeração, do ano e/ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação. As palavras volume e número devem ser abreviadas apenas com a inicial em letra minúscula, seguidas de ponto final. Pode ser acrescentado o ISSB, se houver ou outros elementos complementares. O Boxe 58 traz alguns exemplos.

Boxe 58 – Exemplos de fascículos ou volumes de publicação periódica

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, 28 jun. 2000.

As 500 maiores empresas do Brasil. **Conjuntura Econômica**. Rio de Janeiro: Ed. FGV, v. 38, n. 9, set. 2984. Edição Especial.

RAE-Revista de Administração de Empresas, vol. 59, n. 4, julho-agosto 2019. ISSN 2178-938X [edição on-line]. Disponível em: <https://rae.fgv.br/rae/vol59-num4-2019>. Acesso em 15 ago. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.2.1 *Artigo ou matéria de publicação periódica*

Incluem partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e suplementos, com título próprio), comunicações, editoriais, entrevistas, resenhas, reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são autor(es), título da parte, artigo ou matéria, título da publicação, local de publicação, número do volume e ou ano, número do fascículo, paginação inicial e final e data. A seguir serão apresentados modelos para diferentes tipos de publicações periódicas.

6.3.3.2.1.1 *Artigo ou matéria em revista e jornal*

Os artigos em revistas acadêmicas ou de divulgação seguem os mesmos

parâmetros de apresentação. O Boxe 59 traz exemplos para artigos de revistas acadêmicas em meio físico e eletrônico e o Boxe 60 para artigo em revistas de divulgação.

Boxe 59 – Exemplo de artigos em revistas e jornais

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. **Política e Administração**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set., 1997.

VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista SoCERJ**, v. 20, n. 5, p. 383-386, 2007. Disponível em: https://www.academia.edu/18473787/O_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pesquisa. Acesso em: 03 ago. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

Boxe 60 – Exemplo de artigo em revista de divulgação

GUZZO, J. R. A arte de piorar o que já é ruim. **Exame**, São Paulo, v. 40, n. 4, 1 mar. 2006. Disponível em: <<http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0862/economia/m0080775.html>>. Acesso em: 5 ago. 2006.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.2.1.2 *Artigo ou matéria de jornal*

Incluem comunicações, editorial, entrevistas, resenhas, reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são autor(es) (se houver), título do jornal, local de publicação, data, seção, caderno ou parte e paginação. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo precede a data (ver Boxe 61).

Boxe 61 – Exemplos de artigos e matérias em jornal

Exemplo 1 – com seção

WERNECK, Gustavo. Sabores da colônia. **Estado de Minas**, Belo Horizonte, 6 ago. 2006. Cadernos Gerais, p. 25.

Exemplo 2 – sem seção

BARACAT, Antônio. Células-tronco e fundamentalismo. **Estado de Minas**, Belo Horizonte, p. 7, 6 mar. 2008.

Exemplo 3 – em meio eletrônico

FABRINI, Fábio. Radar inteligente fica para depois. **Estado de Minas**, Belo Horizonte, 8 ago. 2006. Disponível em: <http://www.uai.com.br/em.html>. Acesso em: 8 ago. 2006.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.3 Eventos

Inclui um conjunto de documentos reunidos num produto final (anais, resultados, *proceedings*, entre outras denominações) ao término de um evento como Congressos, Seminários e outros. Deve-se inserir o nome do evento, numeração (se houver), ano e local de realização, o título do documento (anais, atas, tópico temático), local de publicação, editora e data de publicação, como é ilustrado no Boxe 62.

Boxe 62 – Exemplo de referência para material de evento como um todo

Exemplo 1 – em meio físico

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. ENANCIB, 3., 2004, Curitiba. **Anais...** São Paulo: ANCIB, 1999. 527 p.

Exemplo 2 – em meio eletrônico

COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE PODER LOCAL, 8., 1999, Salvador. **Anais...** Salvador: NEHP/CPD/UFBA, 1999. 1 CD-ROM.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.3.1 Trabalho apresentado em eventos

Incluem trabalhos publicados em congressos, seminários e outros. Os elementos essenciais são: autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão “In:”, nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de realização, título do documento (anais, atas, tópico temático, e outros.), local, editora, data de publicação e página inicial e final da parte referenciada, como ilustra o Boxe 63.

Boxe 63 – Exemplos de trabalhos publicados em eventos

Exemplo 1 – em meio físico

CANTO, Odilon Marcuzzo do. O saber, a tecnologia e a universidade. In: SEMINÁRIO UNIVERSIDADES REGIONAIS BRASILEIRAS: ELEMENTOS PARA UMA PROPOSTA, 2004, Lajeado. **Anais...** Lajeado: UNIVATES, 2005. p. 237-242.

Exemplo 2 – em meio eletrônico

BRENNAND, Edna G. de G; BEZERRA, Ed Porto. Construindo redes comunicacionais: a biblioteca digital Paulo Freire. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 25., 2002, Salvador. **Anais...** São Paulo: Intercom, 2002. Disponível em: http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/19258/1/2002_ENDOCO_M_BRENNAND.pdf. Acesso em: 8 ago. 2006.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.4 Patentes

Os elementos essenciais são: o inventor (autor), título, nomes do depositante e/ou titular e do procurador (se houver), número de patente, data de depósito e data de concessão da patente (se houver). Ver exemplo no Boxe 64.

Boxe 64 – Exemplo de patente

VICENTE, Marcos Fernandes. Reservatório para sabão em pó com suporte para escova. Depositante: Marcos Fernandes Vicente. MU8802281-1U2. Depósito: 15 out. 2008. Concessão 28 jun. 2010.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.5 Documento jurídico

Inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos. A seguir serão detalhados os principais modelos. Neste manual serão apresentados apenas modelos para legislação e atos normativos.

6.3.3.5.1 *Legislação*

Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Lei Orgânica, Medida provisória e outros. Os elementos essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade; epígrafe e ementa transcrita conforme publicada; dados de publicação. E quando necessário, ou seja, para melhor caracterizar os documentos pode-se incluir outros elementos para complementar à referência. O Boxe 65 traz exemplos.

Boxe 65 – Exemplos de referências para legislações

Exemplo 1 – código

BRASIL. **Código comercial**. São Paulo: Vértice, 2005.

Exemplo 2 – Constituição em meio eletrônico

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. Acesso em: 1 jan 2017.

Exemplo 3 – Decreto

BRASIL. Decreto legislativo nº 93, de 92. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, v. 320, p. 331, out./ dez. 1992.

Exemplo 4 – Lei em meio eletrônico

CURITIBA. **Lei nº 12.092, de 21 de dezembro de 2006**. Estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba: Câmara Municipal, [2007]. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2006/1210/12092/lei-ordinaria-n-12092-2006-estima-a-receita-e-fixa-a-despesa-do-municipio-de-curitiba-para-o-exercicio-financeiro-de-2007-r-3058000000-00>. Acesso em: 03 ago. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.5.2 *Atos normativos*

Incluem circular, deliberação, instrução normativa parecer técnico, entre outros. Os elementos essenciais são: Os elementos essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade; epígrafe transcrita conforme publicada; número e data de assinatura do documento; ementa e dados de publicação. E quando necessário, ou seja, para melhor caracterizar os documentos pode-se incluir outros elementos para complementar à referência. O Boxe 66 traz exemplo.

Boxe 66 – Exemplo de ato normativo

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº 151/2007. [Aquisição de leite pasteurizado]. Varginha: órgão oficial do município, Varginha, ano 7, n. 494, p 15, 31 mai. 2007.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.6 Documento audiovisual

Inclui imagens em movimento e registros sonoros em diferentes suportes. Neste manual será apresentado o modelo para imagens em movimento, como filmes e vídeos.

6.3.3.6.1 *Filmes e vídeos*

Incluem imagens em movimento em meios físicos e eletrônicos. Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local, produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Os Boxes 67 e 68 trazem exemplos.

Boxe 67 – Exemplos de filmes

QUANTO vale ou é por quilo? Direção: Sérgio Bianchi. Produção: Paulo Galvão. São Paulo: Agravo Produções Cinematográficas, 2005. 1 DVD. (108 min.), son., color. 35 mm.

A LEI da água: novo código florestal. Direção: Adré D'Elia e Fernando Meirelles. Produção: Cinedelia e co-produção O2 Filmes, 2014. Disponível em: https://aleidaaguafilme.files.wordpress.com/2014/12/cartaz_lei_o2play_web-1.jpg. Acesso em 25 ago. 2019.

Fonte: elaborado pelos autores

QUIROGA, Roberto. **O direito na vida do empreendedor**. Workshop Endeavor Brasil, 07 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.endeavor.org.br/endeavor_tv/operacoes/workshops/aspectos-juridicos-trabalhista/o-direito-na-vida-do-empreendedor. Acesso em: 07 nov. 2011.

Boxe 68 – Exemplo de vídeo

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.7 Documento Cartográfico

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem obedecer aos padrões indicados para outros tipos de documentos, quando necessário. Os elementos essenciais são: autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação específica e escala (ver Boxe 69).

Boxe 69 – Exemplo de materiais cartográficos

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Distribuição Espacial da indústria 2002. Rio de Janeiro, 2002. 1 Mapa. Escala indeterminada. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlascolar/mapas_pdf/brasil_distribuicao_industrias.pdf. Acesso em: 10 out. 2011.

Fonte: elaborado pelos autores

6.3.3.8 Documento iconográfico

Incluem fotografias, ilustrações, cartazes, slides, desenhos técnicos, entre outros. Os elementos essenciais são: autor(es), título, data e especificação do suporte. Sempre que necessário acrescentar outros elementos para melhor identificar o material. O Boxe 70 traz exemplos.

Boxe 70 - Exemplos de material iconográfico

PENNA, Marcela. **[Rio São Francisco]**. 2011. 1 gravura, color. Coleção particular.

SILVA, Fernando M. **O líder do futuro**. 2011. 15 slides. Acesso em: 10 out. 2011.

SUSTENTABILIDADE empresarial. 2011. 1 fotografia. 450 cm x 296 cm. Disponível em: <http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/index.php?secao=103&periodico=165>. Acesso em: 10 out. 2011.

Fonte: elaborado pelos autores

6.4 Observações finais

É importante ressaltar que havendo dúvidas, o aluno deve procurar orientação dos professores responsáveis pelo TCC/TG e permanecendo divergências, prevalecem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas mencionadas no texto.

REFERÊNCIAS

ANGONESE, A. R.; CAMPOS, A. T.; ZACARKIM, C. E.; MATSUO, M. S.; CUNHA, Francielly. Eficiência energética de sistema de produção de suínos com tratamento dos resíduos em biodigestor. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v.10, n.3, p.745–750, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbeaa/v10n3/v10n3a30.pdf>. Acessado em: 20 jul. 2019.

ARROYO, M. Circuitos espaciais de produção industrial e fluxos internacionais de mercadorias na dinâmica territorial do estado de São Paulo. **Boletim Campineiro de Geografia**, Campinas, v. 2, n. 1, 2012. Disponível em: <http://agbcampinas.com.br/bcg/index.php/boletim-campineiro/article/view/48/2012-1-arroyo>. Acessado em: 20 jul. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 10520:2002**. Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6023:2018**. Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6028:2003**. Informação e documentação – Resumo – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 2 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6034:2003**. Informação e documentação – Índice – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 4 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 12225:2004**. Informação e documentação – Lombada – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 3 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 14724:2011**. Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6024:2012**. Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 4 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6027:2012**. Informação e documentação – Sumário – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 3 p.

BOMBARDI, R. A.; COSTA, A. E. **Análise de estudos da aplicação da filosofia just in time em indústrias de implementos agrícolas**. 68 f. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia de Gestão da Produção Industrial) Faculdade de Tecnologia de Itapira, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2019.

CAMARGO, L. O.; MENDES, P. C. D. Captação de água pluvial para fins não potáveis, na FATEC de Itapetininga-SP. Workshop de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Paula Souza, 8, Sistemas produtivos: da inovação à sustentabilidade, São Paulo, 2013. **Anais [...]**. São Paulo: Centro Paula Souza, 2013. Disponível em: http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/008-workshop-2013/trabalhos/gestao_ambiental_e_ocupacional_para_desenvolvimento_sustentavel/121492_409_415_FINAL.pdf. Acesso em: 23 jun. 2019.

CONFORTO, E. C.; AMARAL, D. C.; SILVA, S. L. Roteiro para revisão sistemática: aplicação para desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. In: 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto – CGBDP. **Anais** [...], Porto Alegre – RS, 2011.

DEMO, P. **Metodologia do Conhecimento Científico**. São Paulo: Atlas, 2000.

DURÃO, A. M. **Modelos de previsão da produção industrial brasileira: uso de dados desagregados da sondagem industrial**. 2018, 42 f. Dissertação (mestrado em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas, 2018. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/25882/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Andressa%20Monteiro%20Dur%c3%a3o.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 20 jul. 2019.

GONDIN, S. M. G. Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. **Estudos de Psicologia**, v. 7, n.2, pp.299 – 309, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/epsic/v7n2/a11v07n2.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019.

MACHADO, C. M. C. Linguagem Científica e Ciência. **Cadernos de Ciência e Tecnologia**. Brasília, v. 4, n. 3, p.333-341, set/dez., 1987. Disponível em: <http://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/9171/5210>. Acesso em: 20 jul. 2019.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019. *E-book*.

MIGUEL, P. A. C. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e recomendações para sua produção. **Produção**, v. 17, n. 01, pp. 216-229, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prod/v17n1/14.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2019.

MORETO, M. Um Modelo didático do gênero Trabalho de Conclusão de Curso e uma perspectiva de trabalho em sala de aula. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade São Francisco, 2014. Disponível: <https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/427/12628965019294038.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019

MEIRELLES, R. G.; SILVA, W. F. Implantação de um sistema informatizado para o planejamento e controle da manutenção na Faculdade de Tecnologia Deputado Waldir Alceu Trigo – FATEC Sertãozinho. **Revista Academus**, Sertãozinho, v.4, n.1, 2015. Disponível em: <http://www.revistaacademus.com.br/revista/index.php/revistaacademus/article/view/29/44>. Acesso em 07 jun. 2019.

NIYAMA, L. E.; OLIVEIRA, M. I.; MORAIS, G. L. Estudo sobre a empregabilidade de tecnólogos egressos da FATEC São José dos Campos – Prof. Jessen Vidal. In: CONGRESS OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND AEORONAUTICAL

TECHNOLOGY (CIMATech), 5, 2018, São José dos Campos. **Anais [...]**. São José dos Campos: FATEC-SJC, 2018. Disponível em: <https://publicacao.cimatech.com.br/index.php/cimatech/article/view/120/13>. Acesso em 10 mai. 2019.

QUINTAL, R. S.; TERRA, B. R. C. S. S. R. Políticas organizacionais de ciência, tecnologia e inovação e gestão da propriedade industrial: uma análise comparativa em Instituições de Pesquisa. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 21, n. 4, p. 760-780, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v21n4/08.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.

SOUZA, L. H. S. S.; SILVA, E. A. ECOLOGIA INDUSTRIAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, n.50, pp. 162-182, dez, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/Sara/Downloads/36-Texto%20do%20artigo-90-1-10-20190602.pdf>. Acesso em 13 jun. 2019.

VANDELEY, L. G. Capital Humano: a vantagem competitiva. **O&S**, v.8, n.22, Setembro/Dezembro, p.65-74, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/osoc/v8n22/04.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.

VENTURA, M. M. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista SOCERJ**, b. 20, n. 05, pp. 383-386, set/out, 2007. Disponível em: http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007_05/a2007_v20_n05_art10.pdf. Acesso em: 13 abr. 2019.

YOSHIDA, W. B. A redação científica. **J Vasc Bras**, v. 5, n. 4, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jvb/v5n4/v5n4a02.pdf>. Acesso em 15 mai. 2019.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.